

Deusto

Facultad de Educación y Deporte
Hezkuntza eta Kirol Fakultatea
Faculty of Education and Sport

Grado en Educación Primaria

Lehen Hezkuntzako Gradua

Trabajo Fin de Grado

Gradu Amaierako Lana

Ikasle migratzaileen inklusioa: Lehen Hezkuntzarako zuzendutako ikas-egoera.

Ane Aldekoa Garaio

Garazi Campo Antolín

2026/05/20

LABURPENA: Gradu Amaierako Lan honek ikasle migratzaileen inklusioa aztertzen du, Euskadiko Lehen Hezkuntzako testuinguruan kokatuta, eta helburu nagusitzat du kultura- eta hizkuntza-aniztasuna errespetatzen duen ikas-egoera didaktiko bat diseinatzea. Lehenik eta behin, migrazioaren fenomenoak ikuspegi teorikotik lantzen da; horretarako, migrazioaren kontzeptua, motak eta arrazoi nagusiak aztertzen dira, baita migratzaileen egoera Espainian eta Euskadin ere. Era berean, hezkuntzak migrazioaren aurrean duen eginkizuna aztertzen da, lege-esparrua, inklusioaren erronkak eta kultura- zein hizkuntza-aniztasunaren trataera kontuan hartuta. Lanaren alderdi praktikoa, Lehen Hezkuntzako seigarren mailarako ikas-egoera bat diseinatzen da, ikasle migratzaileen inklusioa eta elkarbizitza positiboa sustatzeko. Proposamena sei saiotan antolatzen da, eta jarduera kooperatiboak, hausnarketa-dinamikak eta ekoizpen sortzaileak biltzen ditu. Saioen bidez, ikasleek migrazioaren inguruan hausnartzen dute, kultura- eta hizkuntza-aniztasuna lantzen dute eta inklusioaren aldeko proposamenak garatzen dituzte. Horren bidez, empatia, pentsamendu kritikoa eta kultura-arteko errespetua sustatzen dira, aurreiritziak gainditzen lagunduz. Ondorioetan azpimarratzen da inklusioa hezkuntzaren oinarritzeko printzipioa dela, eta aniztasuna ikaskuntza aberasteko aukera gisa ulertu behar dela. Azken batean, lan honek eskola inklusibo eta bidezkoago baten aldeko proposamen didaktiko egituratua eskaintzen du.

GAKO HITZAK: ikasle migratzaileak; inklusioa; kultura-aniztasuna; hizkuntza-aniztasuna; Lehen Hezkuntza; hezkuntza interkulturala; ikas-egoera.

RESUMEN: Este Trabajo Fin de Grado analiza la inclusión del alumnado migrante en el contexto de la Educación Primaria en Euskadi y tiene como objetivo principal diseñar una situación de aprendizaje que fomente el respeto hacia la diversidad cultural y lingüística. En primer lugar, se aborda el fenómeno migratorio desde una perspectiva teórica, analizando el concepto de migración, sus tipos y causas principales, así como la situación de la población migrante en España y en Euskadi. Asimismo, se estudia el papel de la educación ante la migración, teniendo en cuenta el marco legislativo, los retos de la inclusión y el tratamiento de la diversidad cultural y lingüística en el ámbito escolar. En la parte práctica del trabajo se diseña una situación de aprendizaje dirigida a sexto curso de Educación Primaria con el fin de promover la inclusión del alumnado migrante y la convivencia positiva. La propuesta se organiza en seis sesiones que incluyen actividades cooperativas, dinámicas de reflexión y producciones creativas. A lo largo de las sesiones, el alumnado reflexiona sobre la migración, trabaja la diversidad cultural y lingüística, y elabora propuestas a favor de la inclusión. De

este modo, se pretende desarrollar la empatía, el pensamiento crítico y el respeto intercultural, favoreciendo la superación de prejuicios. Las conclusiones subrayan que la inclusión constituye un principio fundamental de la educación y que la diversidad debe entenderse como una oportunidad para enriquecer el aprendizaje. En definitiva, el trabajo ofrece una propuesta didáctica estructurada orientada a construir una escuela más justa e inclusiva.

PALABRAS CLAVE: alumnado migrante; inclusión; diversidad cultural; diversidad lingüística; Educación Primaria; educación intercultural; situación de aprendizaje.

AURKIBIDEA:

1. SARRERA.....	6
2. ALDERDI TEORIKOA.....	7
2.1. MIGRAZIOA.....	7
2.1.1. Migrazioaren eta migratzailearen kontzeptua.....	7
2.1.2. Migrazioaren motak.....	7
2.2. MIGRATZAILEEN EGOERA.....	11
2.2.1. Migratzaileak Espainian.....	11
2.2.2. Migratzaileak Euskadin.....	12
2.2.3. Arabiarren kasua.....	14
2.3. HEZKUNTZA ETA MIGRAZIOA.....	15
2.3.1. Lege-esparrua: LOMLOE eta Euskal Dekretua.....	15
2.3.2. Integrazioaren erronkak.....	17
2.3.3. Kultura-aniztasunaren trataera.....	18
2.3.3.1. Ikastetxeko planak eta kultura-aniztasunaren kudeaketa.....	20
2.3.4. Hizkuntza-aniztasunaren trataera.....	21
2.3.4.1. Ikasle migratzaileen hizkuntza-inklusioa laguntzen duten programek.....	22
3. ALDERDI PRAKTIKOA: IKAS EGOERA.....	23
3.1. IKAS-EGOERAREN TESTUINGURUA.....	23
3.1.1. Ikastetxearen deskribapen orokorra.....	23
3.1.2. Testuingurua.....	25
3.1.3. Ikasgela: maila eta ikasle kopurua.....	25
3.1.4. Taldearen deskribapena.....	26
3.1.5. Premia bereziak eta aniztasuna.....	26
3.1.6. Baliabide espazial, profesional eta materialak.....	27
3.2. IKAS-EGOERAREN AURKEZPENA.....	28
3.2.1. Datu orokorrak.....	28
3.2.2. Ikas-egoeraren markoa.....	28
3.3. IKAS-EGOERAREN PROPOSAMENAREN JUSTIFIKAZIOA.....	29

3.3.1. Xedea.....	29
3.3.2. Argudiaketa curricularra.....	31
3.3.3. Metodologia.....	33
3.3.4. Jardueren sekuentzia.....	36
3.3.5. Ebaluazioa.....	42
4. ONDORIOAK.....	43
ERREFERENTZIA BIBLIOGRAFIKOAK.....	45
ESKERRAK.....	48
ERANSKINAK.....	49

1. SARRERA

Lan honen ardatza ikasle migratzaileen inklusioa da, bereziki Lehen Hezkuntzako testuinguruan eta Euskadiko errealitate soziokulturala kontuan hartuta. Gaur egungo gizartean migrazioa fenomeno egiturazkoa da, eta horrek zuzenean eragiten dio hezkuntza-sistemari. Ikastetxeetan gero eta ohikoagoa da jatorri, hizkuntza eta kultura desberdinetako ikasleak egotea; horrek, alde batetik, ikaskuntza aberasteko aukera eskaintzen du, eta bestetik, erronka pedagogiko berriak planteatzen ditu. Testuinguru horretan, hezkuntzak funtsezko eginkizuna du inklusioa, elkarbizitza positiboa eta balio demokratikoak sustatzeko. Horretarako, beharrezkoa da kultura- eta hizkuntza-aniztasuna aberastasun gisa ulertzea, eta ikasle guztien parte-hartzea bermatuko duten praktika didaktikoak garatzea. Horrenbestez, lan hau garrantzitsua da ikasle migratzaileen errealitatea ulertzen laguntzen duelako eta inklusioa lantzeko proposamen didaktiko zehatza eskaintzen duelako.

Lan honen helburu nagusia ikasle migratzaileen inklusioa sustatuko duen ikas-egoera bat diseinatzea da, Lehen Hezkuntzarako egokitua. Helburu nagusi horrekin lotuta, honako helburu espezifikoak planteatzen dira: migrazioaren fenomeno aztertzea; Euskadiko testuinguruan ikasle migratzaileen egoera ulertzea; hezkuntzak inklusioan duen eginkizuna identifikatzea; eta kultura- zein hizkuntza-aniztasuna lantzen duen ikas-egoerabat diseinatzea, ikasleen enpatia, pentsamendu kritikoa eta kultura-arteko errespetua sustatzeko.

Dokumentua bi atal nagusitan antolatuta dago. Lehenik, alderdi teorikoa garatzen da; bertan migrazioaren kontzeptua, motak eta arrazoi nagusiak aztertzen dira, baita migratzaileen egoera Espainian eta Euskadin ere. Halaber, hezkuntzak migrazioaren aurrean duen eginkizuna lantzen da, lege-esparrua, inklusioaren erronkak eta kultura- zein hizkuntza-aniztasunaren trataera kontuan hartuta. Bigarren zatian, alderdi praktikoa aurkezten da; bertan Lehen Hezkuntzarako diseinatutako ikas-egoera bat proposatzen da, ikasle migratzaileen inklusioa sustatzeko. Proposamen didaktiko honek ikasleen enpatia, pentsamendu kritikoa eta kultura-arteko errespetua garatzea du helburu, migrazioa fenomeno sozial gisa ulertuz eta aurreiritziak gainditzea sustatuz. Amaitzeko, ondorio nagusiak eta etorkizunerako proposamenak aurkezten dira, lanaren ekarpen nagusiak azpimarratuz. Horrela, lan honek ikuspegi hezitzaile eta inklusiboa eskaintzen du, aniztasuna erdigunean jarriz eta eskola inklusibo baten aldeko konpromisoa indartuz.

2. ALDERDI TEORIKOA

Atal honetan migrazioaren fenomenoa lantzen da, hezkuntza-testuinguruan duen garrantzia kontuan hartuta. Horretarako, lehenik, migrazioaren eta migratzailearen kontzeptuak definitzen dira, bai ikuspegi orokor batetik bai hezkuntza-esparrura egokituta. Ondoren, migrazio-mota nagusiak aurkezten dira, bakoitzak hezkuntzan izan ditzakeen ondorioak azpimarratuz. Azkenik, migrazioaren arrazoi nagusiak aztertzen dira, faktore horiek ikasleen eskolatzeko eta integrazio-prozesuetan duten eragina kontuan hartuta.

2.1. MIGRAZIOA

2.1.1. Migrazioaren eta migratzailearen kontzeptua

Migrazioetarako Nazioarteko Erakundearen (OIM) (2019) arabera, migrazioa gizabanako edo talde batek bere ohiko bizilekutik beste leku batera egiten duen desplazamendua da, bai herrialde bereko barrualdean, bai nazioarteko mugak zeharkatuz. Era berean, migratzailea da bere bizilekua aldatzen duen pertsona oro, haren egoera juridikoa, mugimenduaren arrazoiak edo iraupena edozein direla ere.

Hezkuntza-arloan, ordea, migratzaile kontzeptuak esanahi espezifikoagoa hartzen du: beste herrialde batetik iritsitako eta harrera-herriko hezkuntza-sisteman sartzen den ikaslea. Autore askok erabiltzen dute definizio operatibo hori. Adibidez, Rodríguez et al.-ek (d.g.) Algecirasen aztertutako “alumnos/as inmigrantes” gisa definitzen dituzte harrera-herrialdera iritsi berriak diren ikasleak. Antzera Eyzaguirre et al.-ek (2019) Txileko testuinguruan “escolares inmigrantes” deitzen diete jatorri atzerritarra duten ikasleei.

Sánchezek (2007) azaltzen duenez, migrazio-prozesua familia askoren mugikortasun nazioartekoarekin lotzen da, eta horrek eragin zuzena du eskolatzeko aukeretan. Bestalde, Del Valle eta Basozabalek (2007) zein Garretak (1998) immigranteak eskolako aniztasunaren parte gisa ulertzen dituzte, kultura-, hezkuntza- eta sozializazio-prozesu espezifikoak dituzten ikasleak izanik.

2.1.2. Migrazioaren motak

Atal honetan migrazio-motak eta haien eragina hezkuntzan aurkezten dira, mugimendu bakoitzaren ezaugarri nagusiak eta ikasleen ikaskuntza eta integrazioan izan ditzaketen ondorioekin (1. Taula).

1. Taula

Migrazio-moten sailkapena eta hezkuntzan duten eragina

Migrazio motak	Ezaugarri nagusiak	Hezkuntzan duen eragina
Migrazio nazioartekoa	Herrialde batetik bestera egindako desplazamendua; hizkuntza eta kultura berrietara egokitu behar izatea (Rodríguez et al., d.g.; Eyzaguirre et al., 2019; OIM, 2019).	Hizkuntza eta kultura oztupoak; integrazio sozial eta akademikoan erronkak; beharizan bereziak ikastetxean.
Migrazio barnekoa	Euskal Herria bezalako testuinguru eleaniztunetan, herrialde bereko mugimenduek ere eskola-hizkuntzaren aldaketa ekar dezakete, lurraldeko hizkuntza ofizialek (euskara eta gaztelania) ikasle etorkinen ikaskuntza espezifikoa eskatzen baitute (Etxague et al., 2020).	Esku-hartze pedagogiko gutxiago behar da hizkuntza aldatzen ez den kasuetan; hala ere, hizkuntza koofizialak dituzten eskualdeetan, adibidez, EAEn edo Katalunian, ikasleek esku-hartze linguistiko zehatza behar dute euren integrazioa eta ikaskuntza egokia bermatzeko. Horrez gain, faktore sozioekonomikoek ere eragin dezakete eskolatzean eta esku-hartze pedagogikoan.
Migrazio boluntarioa	Pertsona edo familia bere kabuz egiten duen desplazamendua; egoera hobeago bat bilatzeko helburuarekin (OIM, 2019; Eyzaguirre et al., 2019).	Aukera gehiago ikastetxean eta integratzeko; motibazioa altuagoa; egokitzapen positiboa.
Migrazio behartua	Gatazkak belikoak, jazarpen politikoak, hondamendi natural edo segurtasun falta direla eta, ez dute aukerarik (OIM, 2019; Rodríguez et al., d.g.).	Egoera emozional zaurgarria; trauma; integrazio pedagogiko eta sozial berezia beharrezkoa.
Migrazioa aldi baterako	Denbora mugatuko egonaldia, lan edo ikasketekin lotuta (OIM, 2019).	Ikasleak ez dira beti ikastetxean egongo; jarraipen eta integrazio zailagoak.
Migrazio iraunkorra edo egonkorra	Bizilekua luzez ezartzeko asmoa (OIM, 2019; Rodríguez et al., d.g.).	Egonkortasun handiagoa; integrazio sozial eta akademiko hobea; planifikazio pedagogiko iraunkorra.

Iturria: berezko elaborazioa aurretik aipatutako ikerketatetik abiatuta.

2.1.3. Migrazioaren arrazoiak

2. Taula

Migrazioaren arrazoiak

Arrazoi mota	Deskribapena	Hezkuntzan duen eragina
Ekonomikoak	Familia asko lan aukera eta bizi-baldintza hobeak bilatzen ari dira; Espainian, ikasleen mugikortasuna lan motibazioarekin eta gurasoen egoera ekonomikoarekin lotuta egon ohi da, non migrazioak eta bizi-baldintzek eskolatzearagiten baitute eta hezkuntza sisteman behar berriak sortzen dituzte (Palomares Ruiz, 2006).	Ikasleen joan-etorriek eskolatzearagiten dituzte; baliabide eskasak egon daitezke; harrera pedagogiko berezia behar da.
Familia eta gizarte arrazoiak	Familia berriro bateratzea, adibidez, haurrak gurasoen edo senideen ondoan egon nahi izatea (Sánchez, 2007).	Ikasleek babes emozionala eta segurtasuna behar dute; integrazioa errazten duten jardueren beharra.
Politikoak eta segurtasunekoak	Gatazka belikoa, jazarpen politikoak edo arriskuak desplazamendua behartzen dute (OIM, 2019).	Egoera emozional zaurgarria sor daiteke; traumak eragin dezake ikaskuntza eta sozializazioan; laguntza psikopedagogikoa beharrezkoa da.
Kulturalak	Familia edo pertsona batzuen kasuan, balio kulturek eta identitatearekiko loturek eragina dute migrazio-erabakian, adibidez komunitate bati lotuta egoteko eta euren kultura eta balioak mantentzeko aukerak bilatzea (Rodríguez Monter, 2009).	Ikasleek kultura-aniztasunean integrazioa eta errespetua behar dute; ikuspegi interkultureko hezkuntza funtsezkoa da balio kulturen eragina eta ikasleen integrazioa bermatzeko.
Ingurumenekoak	Klima-aldaketak, hondamendi naturalak edo baliabideen agortzea (OIM, 2019).	Migrazio behartuak sortzen dira; eskolaren prestakuntza eta laguntza eskaintzea beharrezkoa da.

Iturria: berezko elaborazioa aurretik aipatutako ikerketatik abiatuta.

2.2. MIGRATZAILEEN EGOERA

2.2.1. Migratzaileak Espainian

Conejerok (2012) esan zuen bezala, Espainiako migrazioak eraldaketa sakona izan du XX. mendearen amaieratik, tradizionalki emigratzaileen igorle izatetik Europako migrazio-helmuga nagusietako bat izatera igaro baita. Artikuluak erakusten duenez, XXI. mendearen hasieratik, Espainiak munduko immigrazio-tasa handienetako batzuk erregistratu ditu, migrazio-ibilbide luzea duten herrialdeak ere gaindituz, hala nola, Alemania edo Frantzia. Hazkunde azkar horren ondorioz, atzerriko biztanleria 1995ean milioi erdi pertsona izatetik 2009an bost milioi eta erdi baino gehiago izatera igaro zen, eta horrek immigrazioa herrialdeko errealitate sozial, politiko eta ekonomikoaren erdigunean kokatu zuen.

Ildo beretik, Serranok (2001) azaldu duenez, Espainiak ez zuen immigrazio-tradiziorik, eta XX. mendearen amaiera arte bere migrazio-eredua emigratzaileak bidaltzera mugatu zen. Hori dela eta, immigrazioaren gorakada historikoki berria eta oso azkarra izan zen, eta Espainiak ez zuen esperientzia administratibo, sozial edo politikorik fenomeno horri aurre egiteko. Egileak azpimarratzen du, gainera, 1975etik aurrera Espainian emigrazioa ia erabat desagertu zela, baina milioi erdi baino gehiagoko espainiar komunitatea oraindik atzerrian bizi zela, aurreko emigrazio-uhinen ondorioz.

1990eko hamarkadaren erdialdetik aurrera, immigrazioa garrantzitsu bihurtu zen Espainian, Afrikatik, Latinoamerikatik eta Asiatik etorritako etorkinen kopurua handitu zelako. Hazkunde horrek kezka sozial eta politikoa sortu zuen, eta tentsio mediatikoak areagotu ziren, pateren etorrerak, El Ejidoko gatazkak eta egoera irregularrean zeuden pertsonen erregularizazio-eskaerak bezalako gertakarien ondorioz (Serrano, 2001).

Serranoren (2001) arabera, immigrazioaren hazkundeak bi ezaugarri nagusi izan zituen: immigrazio irregularren presentzia handia eta etorkinen jatorri-aniztasuna. Gainera, fluxuak ez ziren soilik arrazoi ekonomikoengatik, baizik eta Espainiaren posizio geopolitikoak ere baldintzatu zituen, Afrikatik Europarako ateetako bat izateak presio migratorio iraunkorra sortuz.

Urteek aurrera egin ahala, immigrazioa Espainiako gizartearen egiturazko elementu gisa finkatu zen. 2008ko krisi ekonomikoak etorkin berrien etorrera murriztu zuen arren, fenomenoaren erabat finkatuta zegoen eta agenda publikoan leku nabarmena betetzen jarraitzen zuen. Serranok (2001) ondorioztatzen du Espainiak migrazio-politika koherenteagoa, egonkorragoa eta proaktiboagoa behar duela, fenomenoari aurrea hartzeko gai dena, beti haren aurrean erreakzionatu beharrean. Era berean, azpimarratu du immigrazioa funtsezkoa

dela erronka demografikoei aurre egiteko, hala nola, biztanleriaren zahartzeari, eta politikek nazioarteko kontrola, integrazioa eta lankidetzaz uztartu behar dituztela fenomeno konplexu eta dinamiko hori behar bezala kudeatzeko.

Horren harira, Serranok (2001) ohartarazten du migrazioa kudeatzeko ezinbestekoa dela denbora luzean egonkor mantenduko den politika publiko bat, aldaketa politikoen arabera etengabe aldatzen ez dena, eta lege-segurtasuna bermatuko duena bai gizartearentzat bai etorkinentzat. Halaber, garrantzitsutzat jotzen du politika migratorioak enplegu-eskariarekin, gizarte-ongizatearekin eta integrazio mekanismoekin bat etortzea, bestela etorkizunean tentsio sozial eta ekonomikoak areagotu litezkeelako.

2.2.2. Migratzaileak Euskadin

Euskadin bizi diren pertsona migratzaileen jatorria oso anitza da, eta hori Eustat-en datuek argi erakusten dute: 2025eko urtarrilaren 1ean, Euskadiko 2.218.210 biztanleetatik 1.991.843k Espainiako nazionalitatea zuten, eta gainerakoak atzerriko nazionalitateetakoak ziren, gehienak Hego Amerikako herrialdeetatik (Kolonbia, Venezuela, Honduras, Nicaragua, etab.) eta Magrebeko herrialdeetatik etorritakoak. Era berean, talde txikiago batzuk Afrikako eta Asiako herrialdeetatik zetorren. Aniztasun horrek erakusten du Euskadi osoan, eta bereziki hezkuntza-sisteman, hobekuntza pedagogikoak eta integrazio-programak beharrezko direla, hizkuntza, kultura eta aurreiritzi ezberdinetara egokitzeko. Datu hauek lagungarriak dira etorkinen profila ezagutzeko eta ikasleen beharrezko linguistikoak, kultur aniztasuna eta sozializazio-beharrak kontuan hartuta eskolak antolatzeko (Eustat, 2025).

XIX. mendearen amaieratik, industrializazioak eta foruen abolizioak Euskal Herriko gizartea eraldatu zuten. Immigrazio masiboak nekazaritza-oinarriko gizarte homogeneoa aldatu zuen, kultura eta balio berriak ekarriz. Horrek ziurgabetasuna sortu zuen bertakoen artean, eta testuinguru horretan nazionalismo modernoa agertu zen, identitatea hizkuntza, kultura eta jatorrian oinarrituta (Blanco Fernández de Valderrama, 1994).

Industrializazioak bertakoen eta etorkinen arteko tentsioak sortu zituen, desberdintasun kultural, linguistiko eta lan-hierarkien ondorioz. Aldi berean, langile-klasearen hazkundeak sozialismoa indartu zuen, eta polarizazio politikoa agertu zen: nazionalismoa, nortasun bereziaren defentsan, eta sozialismoa, ikuspegi integratzaileagoarekin (Blanco Fernández de Valderrama, 1994; Conejero Paz, 2012; i Paris, 1995).

Frankismo garaian euskal nortasunaren adierazpen publikoak gogor zapaldu ziren eta euskararen erabilera eta kultura pribatura mugatu behar izan ziren. Hala ere, errepresioak ez zuten nortasuna desagerrarazi, baizik eta komunitatearen identitatea indartu zuen.

Diktaduraren amaieran eta autonomia etorri zenean, gizarteak berriro definitu behar izan zuen nortasun kolektiboa, errealitate demografiko berrira egokituz, bertakoen eta etorkinen arteko harremanek osatutako gizarte anitzago batean (Blanco Fernández de Valderrama, 1994).

Euskal gizartearen osaera soziodemografikoak argi erakusten du immigrazioaren eragina: biztanleen zati handi bat lehenengo belaunaldiko etorkina da, eta beste hainbeste bigarren edo hirugarren belaunaldikoa, Euskal Herrian jaioa baina guraso edo aiton-amonak beste lurralde batzuetatik etorritakoak. Heterogeneotasun horrek eragin zuzenak ditu herritarrek euren komunitateari buruz duten iritzian eta kide izateko jarraitzen diren irizpideetan. Oro har, euskal gizarteak bere burua talde berezizat jotzen du, historia propioa, kultura eta hizkuntza bereziak direla eta; hala ere, pertzepzioak ez dira berdinak talde guztietan (Blanco Fernández de Valderrama, 1994; i Paris, 1995).

Bertakoen artean, nortasuna askotan elementu esentzialesetan oinarritzen da: hizkuntza berezia, kultura historikoa, lurraldearekiko lotura edo belaunaldiz belaunaldi transmititutako ohiturak. Etorkinen artean, berriz, nortasuna borondatezko elementuetan oinarritzen da: herriari atxikimendua adieraztea, euskararen ezagutza edo komunitatearen parte izan nahi izatea. Horrek erakusten du nola aldatu diren “euskaldun izatearen” irizpideak: jatorria eta genealogia lehen mailako baldintza izatetik, borondatea eta parte-hartzea erdigunean jartzera igaro dira, nahiz eta oraindik sektore zabalek jaiotza edo familia-jatorria baldintza gisa mantentzen duten (Blanco Fernández de Valderrama, 1994; i Paris, 1995).

Belaunaldien artean nortasunaren ikuspegia aldatu egiten da: adinekoek irizpide murriztaileagoak dituzte eta jatorria azpimarratzen dute; erdiko belaunaldiek ikuspegi irekiagoa garatu dute; eta gazteek, berriz, euskal nortasunaren balioa indartzearekin batera, identitate inklusiboago eta moldakorren aldeko joera erakusten dute (Blanco Fernández de Valderrama, 1994; i Paris, 1995).

Immigrazioak eragin zuzena izan du norabide horietan guztietan, baina ez da batez ere kulturarteko kontaktu etengabearen ondorio zuzena; biztanleriaren pisu demografikoak, eguneroko bizikidetzan sortutako erronkak eta gizartearen aniztasuna kudeatzeko beharrak baldintzatu dute nortasunaren bilakaera. Horren ondorioz, euskal nortasuna ez dago gaur egun modu bakarrean definituta: pertzepzio anitz, sarritan kontrajarri eta historikoki baldintzatuak daude elkarrekin bizitzera behartuta, eta etorkinen presentziak funtsezko rola izan du definizio hori mugitzeko, zabaltzeko edo berrinterpretatzeko (Blanco Fernández de Valderrama, 1994; i Paris, 1995).

2.2.3. Arabiarren kasua

Actisek (2012) azpimarratu zuen XX. mendean Marokok aldaketa sakonak bizi zituela: landa-biztanleria nagusi zen (%70,8 1960an), baina exodo rural etengabeak eta hiri-hazkundera joera hori alderantzikatu zuten, eta trantsizio demografikoak jaiotza- eta heriotza-tasak jaitsi zituen, lan-adinera iritsitako belaunaldi ugaria sortuz. Horrek kanpo-emigrazioa aukera erreal bihurtu zuen. Marokoarren emigrazioa hiru fase nagusitan bana daiteke: 1973ra arte gizonen joan-etorriko migrazioa Europako iparraldera; 1973-1990 artean familia-berrekitzeak eta irregulartasunaren hazkundera; eta 1990etik aurrera diaspora zabal eta egonkor baten sendotzea, Espainia helmuga nagusietako bat bihurtuz. Diaspora horrek Marokotik kanpora bizi diren pertsona talde zabal eta egonkorra adierazten ditu, jatorrizko herrialdearekin lotura kultural, sozial eta ekonomikoak mantenduz eta komunitate-identitate berezia garatuz (Actis, 2012).

Espainian, marokoarren presentzia 1970eko hamarkadan hasi zen, azpiegitura-obrei lotuta eta Europako iparraldeko migrazio-murrizketek eraginda. 1990eko hamarkadatik 2000. urtera, kolektiboak hazkunde nabarmena izan zuen: 2000ko 173.000tik 2012ko 775.000ra igo zen, batez ere Katalunian, Madrilan, Murcian eta Andaluzian kontzentratuz, baina lurralde osoan zehar sakabanatuz (Actis, 2012; Conejero Paz, 2012; Fernández, 2003). Profil demografikoari dagokionez, gizonenak nagusi dira (%64), eta genero-erolek arrakala erakusten dute: gizonenak nagusiki arazo ekonomikoengatik emigratzen dute, emakume askok familia-berrekitze bidez iristen dira. Hezkuntza-maila oro har baxua da, eta lan-merkatuan gehienak postu prekarioetan txertatzen dira. Aldi baterako kontratuak (%60tik gora) eta soldadak baxuak izaten jarraitzen zuten (Actis, 2012; Conejero Paz, 2012; Fernández, 2003).

2008ko krisi ekonomikoak egoera okertu zuen: immigrazio-fluxuak murriztu ziren, langabezia igo, eta emakumeen jardueraren tasak aldaketak izan zituen. 2011n, marokoarren %50 inguru langabezian zeuden, eta gazteen artean egoera larriagoa zen (%68,8). Egoera horrek babes sozialaren sisteman presio sortu zuen, prestazioen kalitatea murriztuz (Actis, 2012; Conejero Paz, 2012).

Laburbilduz, Espainian marokoar immigrazioak bi etapa nagusi ditu: hazkunde ekonomikoaren urteetan integrazio azkarra baina prekarioa, eta krisiaren ondoren enplegu-galera, pobrezia-arriskua eta genero-dinamika berriak. Hala ere, kolektiboak egonkortzeko eta komunitate gisa finkatzeko ahalegin handia erakutsi du historian zehar.

2.3. HEZKUNTZA ETA MIGRAZIOA

2.3.1. Lege-esparrua: LOMLOE eta Euskal Dekretua

Euskal Hezkuntza Legea (17/2023) da Euskadiko hezkuntza-sistemaren oinarritzko marko juridikoa. Lege honek zehazten du sistema autonomikoa, eskumenak eta printzipio pedagogikoak, eta bereziki azpimarratzen ditu hezkuntza inklusiboa, ikasleen berdintasuna eta desberdintasunak murrizteko neurriak. 17/2023 Legeak onartzen du inklusioak eta aniztasunak hezkuntza komunitate osoaren aberastasuna direla, eta hezkuntza-proiektuen garapenean kontuan hartu behar diren baliorik garrantzitsuenak direla.

Testuinguru honetan, LOMLOE (2020) eta, bere garapenean, 77/2023 Dekretua kokatzen dira egungo curriculumaren eta politikaren diseinuan eta aplikazioan. Helburu komun bat partekatzen dute: hezkuntza-sistema bidezkoago eta inklusiboagoa lortzea, non immigrazioak dakartzan erronka eta aukera pedagogikoak modu aktiboan kudeatzen diren.

Majarónek (2024) egindako ikerketan azpimarratzen den bezala, Espainiako hezkuntza-sistemak azken hamarkadetan izan duen eraldaketa garrantzitsuenetako bat immigrazioaren hazkundera eta horrek eskola-egituran sortu dituen desberdintasunen kudeaketa izan da. Immigrazioa ez da soilik jatorri anitzeko ikasleen presentziaren handitzea, baizik eta hezkuntza-sistemak aniztasun kulturala, linguistikoa eta sozioekonomikoa nola barneratzen duen erakusten duen adierazle estrukturala. Ikuspegi akademikotik, immigrazioa hezkuntza-desberdintasunak azaleratzen dituen faktorea da, eta aldi berean, hezkuntza-berdintasuna bermatzeko erronka nagusietako bat.

Testuinguru horretan kokatzen da LOMLOE (2020), zeinak hezkuntza-sistema bidezkoago eta inklusiboago baterantz bideratzea du helburu nagusietako bat. Legeak hezkuntza-desberdintasunak testuinguru sozioekonomikoek baldintzatuta ulertzen ditu, eta arreta berezia jartzen du kolektibo zaugarriengan, tartean immigrazio-ibilbideak dituzten ikasleengan. LOMLOEk hezkuntza-berdintasuna politika publikoen ardatz gisa ulertzen du, eta horretarako hainbat neurri aurreikusten ditu: eskolatze orekatuaren printzipioa, konpentsazio hezkuntzako programak, ikastetxeen autonomia pedagogikoa eta inklusioaren ikuspegi sistemikoa. Helburua da eskola-sistemak desberdintasun sozialak erreproduzitzeko duen arriskua murriztea eta aukera berdintasuna bermatzea.

LOMLOEren ikuspegi inklusibo hori bat dator Euskadiko hezkuntza-esparru propioarekin, bereziki indarrean dagoen 77/2023 Dekretuan jasotako orientazioekin. Dekretu honek Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarritzko Hezkuntzaren curriculumara arautzen du, eta hezkuntza inklusiboa eta ekitatean oinarritutako sistema baten aldeko apustua egiten du.

Euskal curriculumak aniztasunaren trataera hezkuntza-proiektuaren ardatz gisa ulertzen du, eta ikasleen premia pertsonalak, sozialak, kulturalak eta linguistikoak kontuan hartzea sustatzen du.

Ikuspegi hori bereziki garrantzitsua da immigrazioaren testuinguruan, ikasle askok hizkuntza- eta kultura-aldagai konplexuak dituztelako. 77/2023 Dekretuak hezkuntza-premia espezifikoen tratamendua, konpentsazio hezkuntzako neurriak, hizkuntza-programen egokitzapena eta ikastetxeen autonomia pedagogikoa jasotzen ditu, eta esparru egokia eskaintzen du immigrazio-prozesuetatik eratorritako beharrei modu sistematikoan erantzuteko.

Bi testu normatiboen arteko lotura argia da: hezkuntza-desberdintasunak testuinguru sozioekonomikoaren ondorio direla ulertzen da, eta, ondorioz, hezkuntza-sistemak ezin du neutraltasun faltuan oinarritu. Horren orde, esku-hartze aktibo, bidezko eta planifikatua behar da. Immigrazioa, bere dimentsio sozioekonomiko, linguistiko eta kulturalean, aukera eta erronka gisa agertzen da aldi berean: aukera, curriculumaren aberastasunerako eta aniztasunaren baloraziorako; erronka, desberdintasun-arriskuak konpentsatzeko beharrazatik.

Azkenik, LOMLOEren eta 77/2023 Dekretuaren ikuspegi inklusiboak uztartuz, immigrazioak hezkuntza-sisteman sor ditzakeen arrakalak gutxitzeko oinarriak ezartzen dira: eskolatzeko orekatuagoa, laguntza espezializatu goiztiarra, hizkuntza-trantsizio egokiak eta gizarte-kohesioa sustatzen duten eskola-kulturak. Horrela, aniztasuna ez da arazo gisa ulertzen, baizik eta hezkuntza-komunitate osoaren aberastasun gisa.

2.3.2. Integrazioaren erronkak

Immigrazioa gero eta errealitate presenteagoa da gizarte garaikideetan, eta horrek erronka berriak planteatzen dizkie hezkuntza-sistemei. Aztertutako testuek erakusten dutenez, inmigranteek, bereziki ikasle etorkinek, oztopo anitz eta konplexuak dituzte beren ibilbide akademiko eta profesionala garatzeko orduan. Erronka horiek ez dira banakako faktoreen ondorio soilak, baizik eta faktore linguistiko, sozioekonomiko, kultural eta instituzionalen arteko elkarreraginaren emaitza (Rodríguez, Romero, Luque, & Rocío, d.g.; Eyzaguirre, Aguirre, & Blanco, 2019).

Lehenengo erronka nagusietako bat harrera-herrialdeko hizkuntzaren ezagutza eskasa da. Hizkuntza da ikaskuntza-prozesuaren oinarritzko tresna, eta hizkuntza-gaitasun mugatuek eragin zuzena dute eduki akademikoaren ulermenean, ahozko zein idatzizko adierazpenean eta ebaluazio akademikoaren emaitzetan. Gainera, hizkuntza-oztopoek irakasleekin eta ikasleekin harreman egokiak izatea zailtzen dute, eta horrek isolamendu soziala edo

parte-hartze urria ekar dezake. Ondorioz, hizkuntza-arazoek arrakasta akademikoa baldintzatzen dute eta goi-mailako ikasketetarako sarbidea murrizten dute, etorkizun profesionalaren aukerak ere mugatuz (Abad, 2014).

Bigarrenik, testuek nabarmentzen dute immigrante askok desabantaila sozioekonomiko eta soziokulturaletatik abiatzen dutela beren hezkuntza-ibilbidea. Baliabide ekonomiko eskasek ikasketa-materialak eskuratzeko zailtasunak, etxebizitza-ezegonkortasuna edo lan eta ikasketak uztartzeko beharra eragin ditzakete. Horrez gain, familien hezkuntza-maila baxuagoak edo hezkuntza-sistemaren funtzionamenduari buruzko informazio faltak ikasleen orientazio akademiko egokia oztopatzen dute. Egoera horrek askotan ibilbide akademiko laburragoak edo anbizio profesional apalagoak sustatzen ditu, ez gaitasun faltagatik, baizik eta aukera-berdintasunik ezagatik (Fernández, 2003).

Beste erronka esanguratsu bat kultura-desberdintasunekin eta identitatearekin lotutako gatazkak dira. Ikasle immigranteek askotan bi kultura-sistemen artean kokatu behar izaten dute beren burua: jatorrizko kulturaren balioak eta harrera-gizartearen arau eta itzaropenak. Tentsio horiek bereziki nabarmenak dira nortasun pertsonala eraikitzen den garaietan, hala nola, nerabezaroan. Kulturarteko gatazka horiek desmotibazioa, segurtasun falta edo autoestimuan beherakada eragin ditzakete, eta horrek zuzenean eragiten dio ikasleen jarraikortasun akademikoari (Paris, 1995; Blanco Fernández de Valderrama, 1994).

Era berean, azpimarratu behar da diskriminazioaren eta estigmatizazioaren presentzia hezkuntza-sisteman. Estereotipo kulturelek, batzuetan modu inplizituan, ikasle immigranteei buruzko itzaropen akademiko baxuak sortzen dituzte. Horrek orientazio profesional mugatua ekar dezake, ikasleen gaitasun errealak kontuan hartu gabe. Ondorioz, ikasle askok ez dute unibertsitate-ikasketak edo kualifikazio profesional altuagoak egiteko beharrezko babesa jasotzen, eta horrek desberdintasun sozialak betikotzen ditu (Fernández, 2003).

Azkenik, egoera administratibo edo geografikoaren ezegonkortasunak eragin nabarmena du hezkuntza-ibilbidean. Egoitza- edo lan-baimenik ezak, familien etengabeko lekualdaketek edo ziurgabetasun legalak ikasketa-prozesuaren etenak eragin ditzakete, jarraikortasuna eta egonkortasuna oztopatuz. Epe luzera, faktore horiek titulazio altuagoak lortzeko eta lan-merkatuan baldintza duinetan txertatzeko aukerak murrizten dituzte (Abad, 2014).

Ondorio gisa, aztertutako testuek bat egiten dute hezkuntza integrazio sozial eta profesionalerako tresna giltzarria dela adieraztean. Hala ere, integrazio hori benetakoa izan dadin, ezinbestekoa da hezkuntza-sistema inklusibo, malgu eta ez-diskriminatzaile bat, hizkuntza-laguntza egokia, orientazio akademiko eta profesional pertsonalizatua eta

aukera-berdintasuna bermatuko dituen. Bestela, arriskua dago desberdintasun sozialak belaunaldiz belaunaldi erreproduzitzeko (Fernández, 2003; Abad, 2014).

2.3.3. Kultura-aniztasunaren trataera

Gaur egungo gizartean, kultur aniztasuna eskoletako eguneroko errealitate bihurtu da, eta horrek hezkuntza-sistemari erronka sakonak eta aukera berriak planteatzen dizkio. Rodríguezek (2004) azaltzen duen bezala, aniztasuna ez da soilik kultura-jatorri desberdinei lotzen; ikasleen interes, erritmo eta motibazioen bariedade ere jasotzen du, baita genero, klase sozial edo erlijio desberdinen arteko elkarbizitza ere. Horrek guztiak ikastetxearen antolaketa, curriculumaren egitura eta metodologia pedagogikoak birpentsatzera behartzen du.

Egileak argi uzten du ikastetxeaezin dela jarraitu ikuspegi monokultural eta etnozentrikoetan oinarritzen. Tradizionalki, hezkuntzaren eginkizun nagusia kultura bakar baten balioak eta edukiak transmititzea izan bada ere, gaur egun hori ez da nahikoa. Gizarte anitz batean, eskolak kultura guztien errekonozimendua eta balorazioa bermatu behar du, eta hori lortzeko ezinbestekoa da hezkuntza interkulturala garatzea. Hezkuntza interkulturalak helburu bikoitza du: alde batetik, aukera-berdintasuna eta gizarteratze egokia sustatzea; eta bestetik, eskola-komunitate osoan kulturen arteko elkarrizketa, ulermena eta elkar aberastea bultzatzea (Rodríguez, 2004).

Eskola interkultural baterantz aurrera egiteko, Rodríguezek (2004) hainbat interbentzio-proposamen zehazten ditu. Lehenik, “ongietorri eta egokitzapen” prozesua nabarmena da. Eskolara heltzen diren ikasle berrien lehen esperientzia funtsezkoa da, eta, horregatik, ikastetxeek harrera-plana egiten dute, non tutoretza espezifikoak, ikasleen arteko laguntza eta espazioaren seinaleztapen argia bezalako neurriak jasotzen diren, ikasleek segurtasuna eta harrera ona senti dezaten. Horri esker, integrazio egokia bultzatzen da.

Bestalde, balioetan hezteko ezinbestekoa da. Tutoretza-planen bidez, ikasleen arteko elkarbizitza, enpatia, gatazken konponbidea eta komunikazioa lantzen dira. Talde-dinamikak, ikaskuntza kooperatiboa eta elkarrekintzan oinarritutako jarduerak funtsezkoak dira giro inklusibo eta errespetuzkoa sortzeko (Rodríguez, 2004).

Familien parte-hartzea ere azpimarratzen da, ikastetxearen interesak interkulturalizatuz, adibidez, kultura ezberdinetako gastronomia, jai-ohiturak edo historia partekatzeko jardunaldiak antolatuz. Halako ekimenek komunitate osoaren arteko lotura sendotzen dute, baina era berean ohartarazten da jarduera horiek azaleko edo folkloriko bihurtzeko arriskua saihestu behar dela (Rodríguez, 2004).

Curriculumaren alorrean, Rodríguezek (2004) azpimarratzen du edukien aukeraketa kritikoa egin behar dela, kultura aniztasuna modu erreal eta ez-estereotipatuan txertatuz. Material didaktiko askok oraindik ere aurreiritziak eta ikuspegi xenofoboak edo arrazistak erreproduzitzen dituzte, eta hori gainditzeko, beharrezkoa da kultura ez hegemonikoen historiak eta ekarpenak curriculumaren parte izatea. Horrez gain, metodologia aktiboak eta eztabaida eta analisi kritikoa bultzatzen dituzten praktikak gomendatzen dira, ikasleak subjektu aktibo eta pentsalari bihurtzeko.

Azkenik, egileak irakasleen prestakuntza funtsezkotzat jotzen du. Hezitzaileek gaitasun kognitiboak, pedagogikoak eta jarrerazkoak garatu behar dituzte kultur aniztasuna ez “defizit” gisa, baizik eta aberastasun moduan ulertu eta kudeatzeko. Horretarako, hezkuntza interkulturalaren oinarri teorikoak ezagutzea, kulturarteko gatazkak kudeatzen jakitea eta curriculum inklusiboak diseinatzeko trebetasuna lantzea ezinbestekoa da (Rodríguez, 2004).

Amaitzeko, Rodríguezek (2004) azpimarratzen du eskolak, gizartearen isla den heinean, ezin duela kultura-aniztasunaren erronkaren aurrean geldirik geratu. Eskola interkulturalaren garapena ez da ekintza isolatuen multzoa, baizik eta proiektu global eta bateratua, antolaketa, curriculumaren ikuspegia, metodologia eta prestakuntza hartzen dituen. Gizarte anitz eta konplexu batean, hezkuntzak zubiak eraiki behar ditu, eta horretarako, kultur aniztasunaren kudeaketa justua eta integratzailea da bidea.

2.3.3.1 Ikastetxeko planak eta kultura-aniztasunaren kudeaketa

Kultura-aniztasunaren trataera eraginkorra ez da jarduera isolatuen emaitza, baizik eta ikastetxeek garatzen dituzten plan instituzionalen bidez egituratzen den prozesu sistematikoa. Ildo horretan, Euskadiko hezkuntza-esparruan bereziki garrantzitsuak dira Elkarbizitza plana eta Aniztasunari Erantzuteko plana, biak ikasle etorkinen gizarteratzea eta eskola-bizikidetzak positiboa bermatzeko tresna nagusiak baitira (Eusko Jaurlaritza, 2016; Eusko Jaurlaritza, 2023).

Elkarbizitza plana

Elkarbizitza plana ikastetxeko komunitatearen bizikidetzak positiboa sustatzeko tresna nagusietako bat da. Plan honen helburua da gatazkak prebenitzea, harreman osasuntsuak bultzatzea eta eskola-ingurune seguru, inklusibo eta errespetuzkoa bermatzea. Bereziki garrantzitsua da kultura-aniztasuna handia den testuinguruetan, non balio, ohitura eta komunikazio-eredu desberdinak elkartzen diren (Eusko Jaurlaritza, 2016).

Planak hainbat ekintza jasotzen ditu: ikasleen arteko gatazken prebentzioa eta kudeaketa, bitartekaritza-programak, tutoretza-ekintzak eta familia zein ikasleen parte-hartzea. Ikasle etorkinen kasuan, elkarbizitza planak funtsezko eginkizuna du diskriminazio-egoerak saihesteko, estigmatizazioa murrizteko eta ikasleek eskola-komunitatearen parte direla sentitzeko baldintzak sortzeko (Eusko Jaurlaritza, 2016).

Aniztasunari Erantzuteko plana

Aniztasunari Erantzuteko plana ikasleen premia pertsonal, sozial, kultural eta linguistikoetara egokitutako erantzun pedagogikoa antolatzeko tresna da. Plan honen bidez, ikastetxeek neurri arruntak eta espezifikoak aurreikusten dituzte, ikasle guztiek curriculumera sarbide bidezkoa izan dezaten, aukera-berdintasuna eta inklusioa bermatuz (Eusko Jaurlaritza, 2023).

Ikasle etorkinen kasuan, plan honek bereziki kontuan hartzen ditu hizkuntza-ikaskuntzarekin, eskolara egokitzearekin eta aurreko hezkuntza-ibilbideen etenekin lotutako erronkak. Horretarako, laguntza-neurriak, taldekatze malguak, curriculum-egokitzapenak eta irakasleen arteko koordinazioa jasotzen dira, inklusioakademikoa eta soziala errazteko (Eusko Jaurlaritza, 2023).

Planen garrantzia ikasle etorkinen gizarteratzean

Elkarbizitza plana eta Aniztasunari Erantzuteko plana elkarren osagarri dira, eta ikuspegi integral bat eskaintzen dute kultura-aniztasunaren kudeaketan. Lehenak harreman sozialen, balioen eta eskola-bizikidetzaren lanketa bideratzen du; bigarrenak, berriz, erantzun pedagogiko egokitu bermatzen du.

Bi planek aukera ematen dute kultura-aniztasuna ez arazo gisa, baizik eta eskola-komunitatea aberasten duen elementu gisa ulertzeko. Era berean, ikasle etorkinen gizarteratzea errazten dute, eskola-arrakasta eta kohesio soziala sustatuz, hezkuntza inklusiboaren printzipioekin bat eginez (Eusko Jaurlaritza, 2016; Eusko Jaurlaritza, 2023).

2.3.4. Hizkuntza-aniztasunaren trataera

Hizkuntza-aniztasunaren tratamendua funtsezkoa da gaur egungo ikastetxeetan, bereziki ikasle migratzaileen presentzia handia den testuinguruetan. Hizkuntza ez da soilik irakaskuntzarako tresna; ikasleen integrazio soziala eta garapen kognitiboa bideratzen duen elementu garrantzitsua da (Sancho, 2015). Hizkuntza bidezko komunikazio gaitasunak ikasleek gizartean eta eskolan modu aktiboan parte hartzea ahalbidetzen du, eta, aldi berean,

ikaskuntza akademikoaren oinarri sendoa eskaintzen du. Atal honetan, Lehen Hezkuntzako eskoletan hizkuntza-aniztasuna kudeatzeko estrategia pedagogikoak eta ikuspegi didaktikoak aztertzen dira, ikasleen inklusioa eta ikaskuntza prozesuen kalitatea sustatzeko helburuarekin.

Lehen urratsa hizkuntza-aniztasuna aberastasun moduan identifikatzea da. Sanchok (2015) adierazten du hizkuntza anitzeko ikasleek ekarpen kognitibo eta kultural baliotsua egiten dutela ikasketa prozesuan, ikasgelan elkarrizketa anitzak eta ikuspegi desberdinak sorraraziz. Vilak (2000) ere azpimarratzen du hizkuntza propioaren balioa aitortzea ezinbestekoa dela ikasleen nortasun eta autoestimua garapenerako, baita kultura-identitatearen kontzientzia sustatzeko ere. Hau da, hizkuntza ez da soilik komunikaziorako tresna; ikasleen barne-prozesu pertsonala eta soziala ere indartzen du.

Lehen hizkuntza mantentzea eta sustatzea ez da soilik ikasleen identitatea indartzeko baliagarria; ikasleen hizkuntza gaitasun orokorrak garatzen laguntzen du, baita harrera herrialdeko hizkuntza eskuratzeko ere (Paris, 1995). Lehen hizkuntza bizirik mantentzeak ikasleek kontzeptuak modu sakonean ulertzea ahalbidetzen du eta, aldi berean, harrera hizkuntzan ikaskuntza errazten du, hizkuntza-aniztasuna ikasgelan aberastasun pedagogiko bihurtuz.

Hizkuntza-aniztasuna kudeatzeko, beharrezkoa da estrategia inklusiboak aplikatzea, ikasle bakoitzaren beharretara egokituz. Sanchok (2015) adierazten du ikasleen hizkuntza beharrak kontuan hartzen dituen irakaskuntza eredu eraginkorra dela. Metodo horiek honako hauek barne hartzen dituzte: laguntza indibidualizatu, material bisualak eta interaktiboak, hizkuntza laguntzaileen erabilera, eta taldean lan egitea, ikasleen arteko elkarreragina eta laguntza kolektiboa sustatzeko.

Vilak (2000) azpimarratzen du hizkuntza propioa erabiltzea, bai etxean bai eskolan, lagungarria dela ikasleen hizkuntza gaitasuna eta parte-hartze akademikoa hobetzeko, baita beren motibazioa eta autonomia sustatzeko ere. Halaber, Parisek (1995) adierazten du ikaskuntza kooperatiboak eta jardura praktikoei ikasle migratzaileen inklusioa, komunikazio gaitasuna eta taldean parte hartzeko prestasuna sustatzen dutela, ikasgelako dinamika inklusiboagoa sortuz.

Irakasleek funtsezko rola dute hizkuntza-aniztasuna kudeatzeko. Sanchok (2015) dio irakasleek hizkuntza ikaslearen garapen kognitiboaren tresna gisa ikustea eta metodologiak inklusiboak izatea beharrezkoa dela. Irakasleek ikasleekin modu eraginkorrean komunikatzeko eta laguntza egokia eskaintzeko gaitasun pedagogikoak garatu behar dituzte. Vila (2000) eta Paris (1995) bat datoz irakasleen prestakuntza eta sentsibilizazioa

ezinbestekoak direla, ikasleen hizkuntza gaitasunak modu eraginkorrean laguntzeko eta bazterketa linguistikoak saihesteko.

Ebaluazioa hizkuntza-aniztasuna kontuan hartuta egokitu behar da, ikasle guztiak modu justuan baloratzeko. Sanchok (2015) adierazten du ebaluazio prozesuek ikasle bakoitzaren aurrerapenak kontuan hartu behar dituztela, bai irakas-hizkuntzan bai lehen hizkuntzan. Ebaluazio inklusibo honek aukera ematen du ikaskuntza prozesua modu eraginkorrean neurtzeko, ikasleen lorpenak modu objektiboan aitortuz, eta bazterketa akademiko arriskua murrizteko.

2.3.4.1 Ikasle migratzaileen hizkuntza-inklusioa laguntzen duten programek

Eusko Jaurlaritzak hainbat programa instituzional garatu ditu ikasle migratzaileen hizkuntza-inklusioa eta gizarteratzea errazteko. Programa hauek eskolen eguneroko jardunean laguntza egituratua eskaintzen dute, hizkuntza-ikaskuntza eta ikaskuntza akademikoa bateragarri eginez.

Alde batetik, EUSLE Programa ikasle migratzaileen euskara-ikaskuntza sustatzera bideratuta dago. Programaren helburua da ikasleek euskara eskuratzeko beharrezko laguntza pedagogikoa jasotzea, ikaskuntza-prozesuan atzerapenik edo bazterketarik gerta ez dadin. EUSLE Programak hizkuntza-laguntza espezifiko eta orientazio didaktikoa eskaintzen ditu, ikasleen integrazio linguistikoa eta eskolako parte-hartzea bermatzeko (EUSLE Programa, d.g.).

Bestetik, Hizkuntza Indartzeko Programa (HIPI) ikasleen hizkuntza-gaitasunak sendotzera bideratuta dago, bereziki harrera-hizkuntzan. Programa honek laguntza pertsonalizatua, material egokitua eta talde txikiko esku-hartzeak eskaintzen ditu, hizkuntza-zailtasunek ikasleen errendimendu akademikoa baldintzatu ez dezaten. Helburua da ikasleek curriculum arruntean arrakastaz parte hartu ahal izatea (Hizkuntza Indartzeko Programa, d.g.).

Azkenik, Bidelaguna Programa aniztasunari erantzuteko programa zabalago baten barruan kokatzen da, eta hizkuntza-ikaskuntza eta gizarteratzea uztartzen ditu. Programak laguntza pertsonalizatua eskaintzen die ikasleei, bai eskolan bai komunitatean, eta familien parte-hartzea sustatzen du, gizarteratze-prozesua indartzeko. Horren bidez, ikasleen ongizatea, motibazioa eta eskola-bizikidetzaren hobetzea bilatzen da (Bidelaguna Programak, d.g.).

Azken finean, hizkuntza-aniztasunaren tratamendua Lehen Hezkuntzan ikuspegi inklusiboarekin egin behar da, hizkuntza propioak balioetsiz eta harrera-hizkuntza ikaskuntza errazten duten estrategiak modu egokian aplikatuz. Komunitate osoaren inplikazioa,

irakasleak, familiak eta bestelako eragile hezitzaileak barne, funtsezkoa da ikasle migratzaileen integrazio soziala eta arrakasta akademikoa bermatzeko, ikastetxeak eta ikasgelak benetako ikasketa-ingurune inklusibo bihurtuz (Paris, 1995; Sancho, 2015; Vila, 2000).

3. ALDERDI PRAKTIKOA: IKAS EGOERA

3.1. IKAS-EGOERAREN TESTUINGURUA

3.1.1. Ikastetxearen deskribapen orokorra

Urduña HLHI, edo Urduña Herri Eskola, Euskal Herriko hezkuntza-sistema publikoaren parte den ikastetxea da. Ikastetxe honek 2 urtetik 12 urtera bitarteko ikasleak hartzen ditu, hau da, Haur Hezkuntzatik Lehen Hezkuntzako 6. mailara arte. DBHko ikasleek Urduñatik kanpo, zehazki Amurrion, jarraitzen dute euren ikasketekin (Hezkuntza proiektua, 2025).

Ikastetxea euskalduna da, D ereduan oinarrituta, ikasle eta irakasleen gehiengoa euskara erabiltzen dute eguneroko jardueretan, bai ikasgelan bai kanpoan. Gainera, ikastetxea anitza eta inklusiboa da; kultura desberdinetako familia eta ikasleak ditu, eta euren beharrak kontuan hartuz ikasketa-prozesuak pertsonalizatzen dira (Hezkuntza proiektua, 2025).

Ikastetxeak 170 ikasleei eskaintzen die zerbitzua, eta gela eta taldeetan antolatuta lantzen dira ikasketa-prozesuak, ikasleen adin eta maila akademikoaren arabera. Ikastetxe hau herriko komunitate txiki batean kokatuta dago, ingurune sozio-kultural lasaia eta gertukoa eskaintzen du. Hori dela eta, ikasleen arteko harremanetan eta irakasle-ikasle harremanetan komunitate-sentsazioa nabaria da, eta ikastetxeak herri-giro berezia mantentzen du (Hezkuntza proiektua, 2025).

Urduña HLHI eskolaren xede nagusia ikasleen bidelagun izatea da, bakoitzak bere garapen prozesuan egoera anitzei modu konpetentean aurre egiteko gaitasuna gara dezan, eta aldi berean komunitatearen parte aktibo, kritiko eta eraikitzaile bihurtu dadin. Eskola herritik sortutako eta herriarentzat egindako proiektua da, komunitatearen parte-hartzean eta zaintzan oinarritua (Hezkuntza proiektua, 2025).

Ikastetxearen ikuspegia hezkuntza ekosozialarekin estuki lotuta dago. Espazio naturalizatuetan eta ekosistemetan txertatutako eskola izanik, naturarekiko harremana, jasangarritasuna eta ikasleen ongizate integrala sustatzen dira. Zaintzaren pedagogia ardatz hartuta, hezkuntza ulertzen da pertsonen arteko harremanetan, errespetuan, enpatian eta

ardurazko zaintzan oinarritutako prozesu gisa. Ikuspegi honek ikasleen ongizate emozionala eta soziala lehenesten du, konfiantzazko giro segurua sortuz, non haur bakoitza entzuna, baloratua eta babestua sentitzen den. Zaintzaren pedagogiak, beraz, komunitate osoaren ardura partekatua azpimarratzen du, eta hezkuntza ez du soilik eduki akademikoen transmisio gisa ulertzen, baizik eta pertsona osoaren garapen integrala sustatzeko bide gisa (Hezkuntza proiektua, 2025).

Jardun pedagogikoa ikaskuntza aktiboan eta ikasleen interesetan oinarritzen da, mugimendu autonomia eta esplorazioa bultzatuz. Helburua ez da edukiak modu pasiboan transmititzea, baizik eta oinarrizko konpetentziak garatzea eta ikasteko gaitasuna indartzea. Horretarako, egoera erreal eta esanguratsuetatik abiatzen diren proposamen didaktikoak erabiltzen dira, ikasleek arazoak identifikatu eta konpontzeko estrategiak garatu ditzaten (Hezkuntza proiektua, 2025).

Era berean, ebaluazio hezitzailea funtsezko tresna da ikaskuntza-prozesuan, ikasleen aurrerapena laguntzeko eta eskola-komunitate osoaren begirada pedagogikoa etengabe eraikitzen joateko. Horrela, Urduña HLHI eskola euskaldun, anitz, laiko eta berritzaile gisa kokatzen da, gizartearekin konprometitutako eta etorkizun jasangarria eraikitzeko gai diren pertsonak hezteko helburuarekin (Hezkuntza proiektua, 2025).

3.1.2. Ikasleen testuingurua

Ikastetxeko ikasleriak ezaugarri sozio-linguistiko eta familiar anitzak aurkezten ditu. Ikastetxea D eredukoa denez, euskarak presentzia nabarmena du hezkuntza-prozesuan, nahiz eta ikasleen eguneroko hizkuntza-erabileran gaztelaniak pisu handiagoa izan testuinguru sozial zabalagoan. Familien zati batek euskara lehen-hizkuntza edo etxeko ohiko hizkuntza gisa erabiltzen du, eta, oro har, familien jarrera positiboa da euskararen irakaskuntza eta erabilerarekiko (Hezkuntza proiektua, 2025).

Ikasleen artean kultura- eta jatorri-aniztasuna ere antzematen da, familia migratzaileetako ikasleen presentziarekin; familia horien gehiengoa Marokotik eta Latinoamerikako hainbat herrialdeetatik etorritakoa da. Aniztasun horrek aberastasuna ematen dio ikasleen komunitateari, kultura- eta hizkuntza-ikuspegi desberdinak ikastetxean eta ikasgelan txertatuz. Egoera sozio-ekonomikoari dagokionez, ikasleen familiak batez ere maila ertainean kokatzen dira. Oro har, familiek inplikazio maila egokia erakusten dute ikastetxeko jardueretan eta hezkuntza-prozesuan (Hezkuntza proiektua, 2025).

Familien eta ikastetxearen arteko harremana hurbila eta etengabea da, ikastetxearen tamaina txikiak komunikazioa eta lankidetzaz errazten baititu. Familien parte-hartzea Eskola Kontseiluaren, guraso-elkarteen eta hainbat jardura osagarriren bidez gauzatzen da, ikasleen garapen pertsonal eta akademikoa sustatzeko helburuarekin (Hezkuntza proiektua, 2025).

3.1.3. Ikasgela: maila eta ikasle kopurua

Urduña HLHI ikastetxean, Lehen Hezkuntzako 6. mailako klase bakarra dago, eta klase horretan 22 ikasle matrikulatuak daude. Klase honetako ikasleek, 11 eta 12 urte bitartekoak izanik, ikastetxeko etorkizun akademikoaren amaierako etapa bizitzen dute, eta horrek euren autonomia, talde-lana eta konpetentzia desberdinak garatzeko aukera ematen du (Hezkuntza proiektua, 2025).

Klasean sortzen den giroa trinkoa eta gertukoa da, eta horrek irakasleek ikasketa-prozesuak modu arduratsuan eta egituratuan gidatzeko aukera ematen du. 22 ikaslez osatutako taldean, antolaketa egokiari eta eguneroko jardueren plangintza zainduari esker, ikasleen jarraipen etengabea egiten da, behar indibidualei erantzuteko aukerak sortuz. Era berean, talde-dinamikek lankidetzaz, elkarrekiko errespetua eta harreman osasuntsuak sustatzen dituzte ikasleen artean (Hezkuntza proiektua, 2025).

Gainera, 6. mailako ikasleek Lehen Hezkuntzako ezagutzak eta oinarrizko konpetentziak berrikusi eta sendotzen dituzte, eskola urte hau bukatu ondoren Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara (DBH) igarotzeko prestatuz. Hori dela eta, klase honetako dinamika pedagogikoak ikasleen motibazioa, parte-hartzea eta ikaskuntza aktiboa sustatzen ditu, bai eduki akademikoetan bai garapen sozial eta emozionalean (Hezkuntza proiektua, 2025).

3.1.4. Taldearen deskribapena

Lehen Hezkuntzako 6. mailako talde hau 22 ikasleek (12 neska eta 10 mutil) osatzen dute. Taldea anitza eta inklusiboa da, ikasleen gehiengoak Marokotik eta Latinoamerikako hainbat herrialdeetatik etorritako familia-jatorria duelarik, eta horrek aukera ematen du ikaskuntza-prozesuak aberasteko, elkarrizketa eta lankidetzaz sustatuz (Urduna Herri Eskola, 2025).

Ikasleek ikaskuntza aktiboan parte hartzen dute, euren interes eta gaitasunetatik abiatuz. Taldearen dinamika pedagogikoak autonomia, erantzukizuna eta talde-lana lantzea du helburu, ikasle bakoitzaren indarguneak eta behar bereziak kontuan hartuz. Irakasleak arreta

personalizatua eskaintzen du, ikasleen progresioa modu etengabe ebaluatuz, eta horrek ikasleen konfiantza eta motibazioa handitzen laguntzen du (Urduna Herri Eskola, 2025).

Taldearen artean harreman ona eta errespetuzkoa dago, eta ikasleek elkarrekin lan egiteko gaitasunak garatzen dituzte, bai proiektu didaktikoetan, bai jarduera praktiko eta kooperatiboetan. Gainera, ikasleen arteko laguntasuna eta solidaritatea nabarmenak dira, eta hori Urduña HLHIaren komunitate-sentsazioarekin eta zaintzaren pedagogiarekin lotzen da (Urduna Herri Eskola, 2025).

Azkenik, talde hau ikasle guztien garapen integrala sustatzen duen espazio bat da: eduki akademikoak lantzeaz gain, garapen emozionala, soziala eta kognitiboa orekatzen da, eta ikasleek euren gaitasunak modu konpetentean erabil ditzaten bultzatzen da. Taldearen izaera dinamikoa eta parte-hartzailea ikastetxeko helburu orokorrekin bat dator, gizartearekin konprometitutako eta etorkizun jasangarria eraikitzeko prestakuntza ematen duelarik (Urduna Herri Eskola, 2025).

3.1.5. Premia bereziak eta aniztasuna

Irakas-ikaste prozesuan, ikasleen artean aniztasun nabarmena antzeman da, eta horrek Hezkuntza Laguntzarako Berariazko Premiak (HLBP) dituzten ikasleen presentzia agerian uzten du. Talde honetan, bereziki, ikasteko zailtasun espezifikoei loturiko HLBP-ak dituzten ikasleak daude (Urduna Herri Eskola, 2025).

Alde batetik, dislexia duten bi ikasle aurki ditzakegu, eta bestetik, AGNH (Arreta Faltaren Nahasmendua, hiperaktibitatearekin edo gabe) duten hiru ikasle. Dislexia duten ikasleen artean, kasu batean bereziki, euskararen gaitasun maila oso baxua da, eta horrek zailtasun handiak eragiten dizkio bai ahozko azalpenak ematerakoan, bai azalpenak ulertzeko unean. Horrek irakurketa-idazketan eta ulermenean eragin zuzena du. Amaitzeko, etorkinak diren ikasleak arreta eta laguntza espezifikoak dute; HIPI bat sartzen da klasera 5 ordu astero. Ordu hoietan, klaseko ariketak eta lexikoa ulertzen laguntzen die. Gainera, klasetik kanpo 3 ordu ematen dituzte eta hasierako gramatika eta lexikoa ikasten dute (Urduna Herri Eskola, 2025).

Ikasle horiek, beren premiei erantzuteko asmoz, ez dute gainerako ikasleen ebidentzia, fitxa edo etxerako lan bera egiten; aitzitik, material egokituak erabiltzen dituzte. Material horiek kontzeptuak modu argiagoan, sinpleagoan eta bisualagoan azaltzeko pentsatuta daude, ikasleen ulermena eta ikaskuntza errazteko helburuarekin (Urduna Herri Eskola, 2025).

Bestalde, AGNH duten ikasleek arreta mantentzeko eta erritmoari jarraitzeko zailtasunak izaten dituzte, eta horrek irakas-ikaste prozesuan egokitzapen metodologikoak

behar izatea dakar, hala nola jarraibide laburragoak, laguntza zuzena edo zereginak zatitzea. Ikasle hauen beharrak kontuan hartuta, gelan tutorea eta PT irakaslea daude aldi berean. Tutoreak landu beharreko edukiak eta jarraitu beharreko erritmoa ezarrita ditu, eta, nahiz eta ikasle horiek erritmo baxuagoa izan, laguntzari esker klaseko erritmora moldatzen joan dira pixkanaka (Urduna Herri Eskola, 2025).

3.1.6. Baliabide espazial, profesional eta materialak

Ikasgelan hainbat baliabide espazial, profesional eta material daude, irakas-ikaste prozesua ahalik eta inklusiboena eta eraginkorra izan dadin (Urduna Herri Eskola, 2025).

Espazioei dagokienez, jarduera gehienak ikasgela arruntean garatzen dira, baina behar espezifikoak dituzten ikasleek laguntza saioak jasotzen dituzte beste espazio batzuetan ere, hala nola laguntza gelan edo hizkuntza indartzeko gelan. Bertan, talde txikitan edo banaka lan egiteko aukera dute, arreta pertsonalizatuagoa bermatuz (Urduna Herri Eskola, 2025).

Ikasgela arruntari dagokionez, espazioa modu malguan antolatuta dago, jarduera mota desberdinetara egokitzeko. Mahaiak talde txikietan kokatzen dira, ikasleen arteko elkarlana eta interakzioa sustatzeko, nahiz eta behar denean banaka edo borobilean jar daitezkeen azalpen orokorrak edo eztabaidak egiteko. Irakaslearen mahaia aurrealdean dago, arbel digitalaren ondoan, eta ikusgarritasun egokia bermatzen da ikasle guztientzat (Urduna Herri Eskola, 2025).

Ikasgelan hainbat txoko edo gune bereizi daude: irakurketa txokoa, material didaktikoa gordetzeko armairuak eta baliabide espezifikoak dituen apalategia. Hormetan euskarri bisualak daude, hala nola egutegia, arauak, kontzeptu-mapak eta ikasleen lanak, ikaskuntza prozesua aberasteko eta giro motibatzailea sortzeko. Espazioa irisgarria eta ordenatua da, ikasle guztien parte-hartzea eta autonomia errazteko (Urduna Herri Eskola, 2025).

Baliabide profesionaleri dagokienez, tutoreaz gain, PT (Pedagogia Terapeutikoko) irakaslea gelan bertan aritzen da zenbait saiotan, laguntza zuzena emanez. Era berean, HIPI irakaslea etorkin jatorriko ikasleekin lan egiten du, bai gelan, bai gelaz kanpoko saio espezifikoetan. Profesionalen arteko koordinazioa funtsezkoa da ikasleen jarraipen egokia egiteko eta egokitzapen metodologikoak planifikatzeko. Horrez gain, orientatzailearekin elkarlana ere badago, behar diren neurriak eta estrategiak zehazteko (Urduna Herri Eskola, 2025).

Materialei dagokienez, ikasgelan erabiltzen diren ohiko testuliburu eta koadernoak gain, material egokituak eta bisualagoak erabiltzen dira behar bereziak dituzten ikasleentzat.

Besteak beste, eskema sinplifikatuak, irudi eta piktogramak, testu moldatuak eta jarduera mailakatuak erabiltzen dira. Teknologia digitala ere baliabide gisa erabiltzen da, hala nola arbel digitala, ordenagailuak, bai ikasleenak bai irakaslearena, edo hezkuntza plataformak, edukiak modu dinamikoagoan aurkezteko eta ikasleen motibazioa sustatzeko (Urduna Herri Eskola, 2025).

3.2. IKAS-EGOERAREN AURKEZPENEA

3.2.1. Datu orokorrak

- Ikas-egoeraren izenburua: Mapa ikusezinak: nondik gatoz, nora goaz.
- Inplikaturiko jakintza arloak: Natura, Gizarte eta Kultura Ingurunearen Ezagutza, eta Balio Zibiko eta Etikoak.
- Saio kopurua: 9

3.2.2. Ikas-egoeraren markoa.

3. Taula

Ikas egoeraren markoa

IKAS-EGOERAREN MARKOA	
TESTUINGURUA	<p>Gaur egungo gizartean bizi garen errealitateari begiraturaz, gero eta ohikoagoa da pertsonak herrialde batetik bestera mugitzea arrazoï desberdinengatik. Migrazio-mugimendu horiek gure inguruan ere presente daude: kaleetan, hedabideetan eta, askotan, gure eskolan bertan. Horregatik, garrantzitsua iruditzen zaigu fenomeno hori ezagutzea, ulertzea eta modu errespetuzko eta enpatikoan lantzea.</p> <p>Ziur askok entzun duzuela migrazioari buruz hitz egiten, baina askotan mapetan agertzen diren mugak edo datuak baino ez ditugu ikusten. Guk, ordea, harago joan nahi dugu: pertsonen bizipenak, emozioak eta istorioak ezagutu nahi ditugu. Horrez gain, Garapen Iraunkorrerako 10. helburuekin lotura zuzena du, bereziki desberdintasunak murriztearekin (Pacto Mundial de las Naciones Unidas, d.g).</p>
ABIAPUNTUA	<p>Gure ikasgelara beste herrialde batetik etorritako ikasle bat iritsi da. Ez daki euskaraz, ez du inor ezagutzen eta ez daki nola funtzionatzen duen eskolak. Egoera honen aurrean, galdera hau egingo dizuet: Zer egin dezakegu guk, ikasle bezala, pertsona hori hobeto senti dadin?</p>
AZKEN EKOIZPENA	<p>Azken ekoizpena “Migrazioaren Museo Txikia” izango da. Ikasgela museo bihurtuko dugu, eta bertan sortutako mapa ikusezinak, marrazkiak, testigantzak, audioak eta zuen azalpenak erakutsiko ditugu.</p>

3.3. IKAS-EGOERAREN PROPOSAMENAREN JUSTIFIKAZIOA

3.3.1. Xedea

Ikas-egoera hau funtsezkoa da ikasleen garapen integralerako, ikaskuntza ez duelako eduki akademikoen transmisiora mugatzen, baizik eta pertsona osoaren garapenera hedatzen duelako: dimentsio kognitiboa, soziala, emozionala, komunikatiboa eta etikoa modu uztartuan lantzen dira.

Ikasleek migrazioa ez dute “ikasi” egiten eduki itxi gisa, baizik eta ikertu, ulertu eta azaldu, errealitate sozial konplexu baten aurrean pentsamendu kritikoa, enpatia eta konpromiso soziala garatuz. Horrek ikasleen parte-hartze aktiboa eskatzen du eta ikaskuntza esanguratsu bihurtzen du, euren bizipenekin eta inguruarekin lotura zuzena duelako.

Ikas-egoera hau diziplinartekoa da bere izaeraz, eta aukeratutako jakintza arloek elkar osatzen dute ikasleen errealitatearen ulermen osoa ahalbidetzeko. Arlo bakoitzak ekarpen espezifikoak egiten dio bai ikas-egoeraren garapenera bai ikasleen kompetentzien garapen integralerako prozesuari.

Natura, Gizarte eta Kultura Ingurunearen Ezagutzaren arlotik, ikas-egoerak migrazioa fenomeno sozial, geografiko eta historiko gisa lantzen du. Ikasleek mapak, ibilbideak eta lurraldeak aztertzen dituzte, baina ikuspegi deskriptibo hutsetik harago joanez. “Mapa ikusezinak” produktuaren bidez, mugen atzean dauden arrazoiak, ondorioak eta bizipenak ulertzen dituzte, pentsamendu kritikoa eta gizarte-errealitate konplexuen interpretazioa garatuz (77/2023 Dekretua).

Balio Zibiko eta Etikoen jakintza arlotik, ikas-egoerak bizikidetzaren demokratikoa, enpatia eta giza eskubideen errespetua erdigunean jartzen ditu. Migrazioari lotutako egoerak aztertzeak aukera ematen du diskriminazioari, berdintasunari eta elkartasunari buruz hausnartzeko (77/2023 Dekretua).

3.3.2. Argudiaketa curricularra

4. Taula

Argudiaketa curricularra

ARGUDIAKETA CURRICULARRA				
Funtsezko Konpetentziak	Deskriptore Operatiboak	Konpetentzia Espezifikoak	Ebaluazio Irizpideak	Oinarrizko Jakintzak
Natura, Gizarte eta Kultura Ingurunearen Ezagutza				
Herritartasunerako konpetentzia (HK)	<p>HK1. Bere nortasunari eta kulturari buruzko gertaera historiko eta sozial garrantzitsuenak ulertzen ditu, bizikidetza-arauei buruzko gogoeta egiten du, eta modu eraikitzailean, elkarrizketan eta inklusiboan aplikatzen ditu edozein testuingurutan.</p> <p>HK2. Erkidegoko jardueretan parte hartzen du, erabakiak hartzen ditu eta gatazkak konpontzen ditu, Europar Batasunaren eta Euskadiko Autonomia Estatutua esparruko prozedura demokratikoak, giza eta haur eskubideak, aniztasunaren balioa eta genero-berdintasuna, gizarte kohesioa eta Garapen jasangarrirako Helburuak errespetatuz.</p>	<p>8. Aniztasuna eta genero-berdintasuna onartzea eta baloratzea, pertsona guztiekiko enpatia eta errespetua erakutsita, gai etikoei buruz modu kritikoan hausnartuta, etengabe eraldatzen ari den gizarte baten ongizate indibidual eta kolektiboan laguntzeko eta Europar bizikidetza baketsua eta errespetuzkoa lortzeko.</p>	<p>8.1. Norberaren eta taldearen ongizatea eta Europaren integrazioaren balioak lortzen laguntzea, egungo gizarte itxuratu duten prozesu geografiko, historiko eta kulturalak ezagututa, kultura-aniztasuna baloratuta, eta pertsona guztiekiko eta genero berdintasunarekiko enpatia eta errespetua erakutsita.</p>	<p>C. Gizarteak eta lurraldeak</p> <p>1. Egungo munduaren erronkak</p> <p>Migrazioak eta kultura-aniztasuna. Parametro demografiko nagusiak eta horien irudikapen grafikoa. Biztanleriaren mugimendua eta haren bilakaera. Migrazio-mugimenduak eta kultura aniztasunaren aintzatespena. Hiri- eta landa-eremuen arteko kontrastea. Gainpopulazioa eta despopulazioa.</p>

Balio Zibikoak eta Etikoak

Herritartasunerako
konpetentzia (HK)

HK1. Bere nortasunari eta kulturari buruzko gertaera historiko eta sozial garrantzitsuenak ulertzen ditu, bizikidetzarauei buruzko gogoeta egiten du, eta modu eraikitzailean, elkarrizketan eta inklusiboan aplikatzen ditu edozein testuingurutan.

HK2. Erkidegoko jardueretan parte hartzen du, erabakiak hartzen ditu eta gatazkak konpontzen ditu, Europar Batasunaren eta Euskadiko Autonomia Estatutua esparruko prozedura demokratikoak, giza eta haur eskubideak, aniztasunaren balioa eta genero-berdintasuna, gizarte kohesioa eta Garapen Jasangarrirako Helburuak errespetatuz.

2. Arau eta balio zibiko eta etikoei buruz gogoeta egitea eta argudiatzea, bizitza indibidual eta kolektiborako duten garrantzia antzemanaz, eta horiek modu eraginkorren eta argudiatuan aplikatuz hainbat testuingurutan, bizikidetzara baketsua, errespetuzkoa, demokratikoa eta bidezkoa sustatzeko.

2.2. Bizikidetzara baketsua, errespetuzkoa, demokratikoa eta bidezkoa sustatzea, baita gatazkak konpontzeko konpromisoa ere, halakorik dagoenean, gizakiaren izaera sozial eta politikoari buruzko ikerketatik abiatuta.

C. Gizartea, justizia eta demokrazia

Gutxiengoekiko, identitate etniko-kulturalekiko eta genero-identitateekiko errespetua. Multikulturalismoa eta migrazioak

Iturria: 77/2023 Dekretua

3.3.3. Metodologia

Ikas-egoera hau diseinatzerakoan, ikuspegi kompetentziala, inklusiboa eta ikaslea erdigunean jartzen duen metodologia hartu da oinarri. Helburua ez da soilik edukiak lantzea, baizik eta ikasle guztien parte-hartze aktiboa, autonomia, motibazioa eta garapen pertsonala sustatzea, ikasleen aniztasunari modu eraginkorrean erantzunez. Erabilitako metodologiak (ikaskuntza kooperatiboa eta proiektuetan oinarritutako ikaskuntza) guztiz lerrokatuta daude irakaskuntza esanguratsuekin. Ikasleek badakite zertarako ari diren lanean, nori zuzenduta dagoen euren lana eta zer zentzu duen. Horrek motibazioa handitzen du eta ikaskuntza sakonagoa ahalbidetzen du.

Ikaslearen rola eta irakaslearen eginkizuna

Irakaslearen rola gidari eta laguntzailearena da, eta ikasleen ahotsa erdigunean jartzen da, segurtasun emozionala eta askatasuna bermatuz. Ikasleek zeregin aktiboa dute ikaskuntza-prozesuan: ikertzaile, sortzaile eta komunikatzaile gisa jarduten dute, euren interesekin eta bizipenekin lotutako egoera esanguratsuetan. Ikasleek erabakiak hartzeko aukerak dituzte (formatoa, adierazpen-modua, rolak), eta horrek inplikazioa eta erantzukizuna areagotzen ditu.

Irakaslea bideratzaile, gidari eta laguntzaile bihurtzen da, ikasgelan garatuko diren ikaskuntza-esperientzien diseinatzaile gisa. Irakasleak ikasleen erritmoak, interesak eta premiak behatzen ditu, laguntza egokiak eskainiz eta ikaskuntza-prozesua etengabe egokituz.

Ikasle guztien parte-hartzea eta ikaskuntza pertsonalizatua

Ikas-egoeran erabiltzen diren proposamen didaktikoei ikasle guztien parte-hartzea ahalbidetzen dute, bakoitza bere neurrian. Horretarako, maila anitzeko jarduerak planteatzen dira, ikasle bakoitzaren abiapuntua kontuan hartuta eta erritmo desberdinetara egokituz. Antolaketa malgua sustatzen da, hala nola:

- Talde txiki kooperatiboak, rol banaketarekin.
- Zirkulazio librea txokoetan antolatuta, jarduera mailakatuak eskainiz.
- Aukera desberdinak adierazpenerako (idatzizkoa, ahozkoa, bisuala).

Ikaskuntza pertsonalizatzeko estrategiek ikasleen autonomia, konfiantza eta arrakasta-esperientziak indartzen dituzte.

IKTen erabilera didaktikoa

IKTak modu funtzional eta esanguratsuan erabiltzen dira ikas-egoeran. Mapa interaktiboak sortzeko, informazioa antolatzeko edo museorako materialak prestatzeko, tresna digitalak erabil daitezke (Canva, Genially, audio-grabaketak, etab.), betiere helburu pedagogiko argiarekin eta irisgarritasuna bermatuz.

HLBP eta aniztasunari erantzuteko estrategiak

Ikas-egoera hau Irakaskuntzarako Diseinu Unibertsalaren (IDU) printzipioetan oinarritzen da, ikasle guztiek ikaskuntza-esperientzia esanguratsuak izateko aukera izan dezaten:

- Informazioa irudikatzeko modu ugari: testuak, irudiak, piktogramak, mapak eta ahozko azalpenak erabiltzen dira.
- Ekintza- eta adierazpen-modu ugari: idazketa, marrazkia, ahozko grabaketak, ikonoak, irudi bidezko azalpenak... ikasle bakoitzak bere gaitasunetara egokitutako bidea hauta dezan.
- Inplikazio-modu ugari: rol desberdinak (koordinatzailea, marrazkilaria, idazkaria, bozeramailea, etab.), interesekin lotutako zereginak eta erronka errealak eskaintzen dira.

Ikaskuntza esanguratsua eta jakintzen aplikazioa

Ikasleek ez dituzte jasotako jakintzak soilik erreproduzitzen; sortu, aplikatu, erlazionatu eta komunikatu egiten dituzte. Migrazioari buruzko jakintzak egoera errealetan erabiltzen dira: Ongietorri Kit-a sortzean, Mapa Ikusezinak diseinatzean eta museoan azalpenak ematean.

Ikasleek hausnarketa egiten dute, taldean eztabaidatzen dute, ideiak idazten dituzte eta besteei azaltzen dizkiete, pentsamendu kritikoa eta ikaskuntza sakona garatuz.

Ebaluazioa ikaskuntza-prozesuaren parte gisa

Ebaluazioa jarraitua eta hezigarria da, ikaskuntza-prozesuan txertatuta. Autoebaluazioa, irakaslearen behaketa eta errubrikak erabiltzen dira, ikasleek beren aurrerapenaz jabetu daitezzen eta hobetzeko aukerak identifika ditzaten.

Berdinen arteko lankidetza eta giro emozional segurua

Berdinen arteko lankidetza estrategia didaktiko nagusia da. Elkarrizketa, eztabaida, adostasuna eta desadostasuna modu errespetuzkoan lantzen dira. Ikasgela ingurune seguru eta goxoa da, non ikasleek askatasunez adierazi eta ikasteko konfiantza sentitzen duten.

Balioetan oinarritutako hezkuntza

Metodologia honek balioetan heztea du ardatz: giza eskubideak, berdintasuna, diskriminaziorik eza, bakearen kultura eta bizikidetza positiboa. Migrazioa lantzeak aukera ematen du garapen iraunkorra, tratu-berdintasuna eta jazarpenaren prebentzioa modu naturalean eta esanguratsuan lantzeko.

5. Taula

Metodologia eta teknikak

Metodologiak	Teknikak
Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza	Azken ekoizpena (Museo Txikia), aurkezpen publikoa
Ikaskuntza kooperatiboa	Eztabaida taldeak, irakurketa gidatuak
Balioetan oinarritutako hezkuntza	Brainstorming-a, eztabaida gidatua, hausnarketa pertsonala

6. Taula

Baliabide eta antolaketa

Beharrezko baliabideak baliabide materialak	giza eta	Espazioaren antolaketa	Irakasleak antolatzea	Ikasleak antolatzea
Giza baliabideak: irakaslea eta irakaslea. Materialak: arbela, errotuladoreak, kartulinak, paperak, margoak, fitxak, testuak, ordenagailuak, proiektorea, aurkezpen digitalak (PowerPoint/Canva), informazioa bilatzeko web baliabideak, audio-grabaketarako	PT	Ikasgela nagusia: azalpenak, eztabaida gidatua eta brainstorming-a egiteko. IKT gelak: informazioa bilatu eta aurkezpen digitalak prestatzeko. Museoa: proiektuen azken aurkezpen eta Museo Txikia	Jarduerak eta denbora koordinatzea: - Materialak eta gidak prestatzea. - Taldeen banaketa eta rolen jarraipena egitea. - Eztabaida gidatua eta irakurketa gidatua dinamizatzea. - Aurkezpenak eta erakusketak gidatu eta baloratzea.	Talde txikiak osatzea (4 ikasle talde bakoitzean): - Rolak banatzea: koordinatzailea, idazkaria, marrazkilaria eta bozeramailea. - Brainstorming-a, eztabaida bideratua eta irakurketa gidatua lantzea. - Kit-a eta Museo Txikia prestatu eta aurkeztea.

tresnak, Ongietorri egiteko.
Kit-eko kutzak eta Museo Txikia
osagarriak, eta irudi ikasgela bertan
didaktikoak. aurkituko da.

- Autoebaluazioa eta hausnarketa idatzia/ahozkoa egitea.
- Taldeko erabakiak hartu eta lankidetzan aktiboa sustatzea.

3.3.4. Jardueren sekuentzia

7. Taula

Jardueren sekuentzia laburra

Ikas egoeraren fasea	Fase bakoitzari egokitutako saioak
Hasierako fasea	1. saioa (1., 2., 3., 4. jarduerak) 2. saioa (5., 6., 7., 8. jarduerak)
Garapen fasea	3. saioa (9., 10., 11. jarduerak) 4. saioa (12., 13., 14. jarduerak) 5. saioa (15., 16., 17., 18. jarduerak) 6. saioa (19., 20., 21., 22. jarduerak) 7. saioa (23. jarduerak)
Amaierako fasea	8. saioa (24., 25. jarduerak) 9. saioa (26., 27., 28. jarduerak)

Saio zenbakia	Oinarrizko jakintzak	Jardueraren izenburua	Denbora	Baliabideak
1	Gutxiengoekiko eta identitate etniko-kulturalekiko errespetua. Multikulturalismoa eta migrazioak.	1. jarduera: brainstorming-a (Ik)	15 min	Arbela Errotuladoreak
		2. jarduera: taldeko eztabaida gidatua (Ik)	15 min	Galdera gidariak
	Migrazioak eta kultura-aniztasuna. Migrazio-mugimendua eta kultura aniztasunaren aintzatespena.	3. jarduera: irakaslearen azalpen orokorra (Ir)	20 min	Migrazioaren aurkezpena (I.eranskina)
		4. jarduera: testuen irakurketa (Ik)	10 min	Testu laburrak (II.eranskina)
<p>Saioaren deskribapena:</p> <p>Saio honen helburua ikasleen aurre-ezagutzak, ideiak eta aurreiritziak azalratzea da. Horretarako, lehenik eta behin, brainstorming-a egingo da talde handian, “Zer dakigu migrazioaz?” galderatik abiatuta. Ikasleek modu librean adieraziko dituzte beren ideiak, esperientziak edo entzundakoak, eta irakasleak arbela erabiliz jasoko ditu ekarpen horiek, epaiketarik egin gabe.</p> <p>Ondoren, taldeko eztabaida gidatua egingo da, galdera irekien bidez (zergatik mugitzen dira pertsonak?, nondik nora?, zer sentitzen dute?). Jarduera honek ahozko adierazpena, entzute aktiboa</p>				

eta elkarrekiko errespetua lantzea ahalbidetuko du.

Jarraian, irakasleak migrazioaren inguruko azalpen orokorra eskainiko du, kontzeptu nagusiak argituz eta ikas-egoeraren helburua aurkeztuz. Amaitzeko, migrazio-esperientziei lotutako testu laburren irakurketa egingo da, enpatia eta gogoeta pizteko asmoz.

Saio zenbakia	Oinarrizko jakintzak	Jardueraren izenburua	Denbora	Baliabideak
2	Migrazioak eta kultura-aniztasuna. Migrazio-mugimendua eta kultura aniztasunaren aintzatespena.	5. jarduera: irudi bidezko analisia (Ik)	15 min	Irudiak (III. eranskina)
		6. jarduera: testu informatiboen irakurketa (Ik)	20 min	Testuak (IV. eranskina)
		7. jarduera: ideia nagusien identifikazioa (Ik)	15 min	Fitxak
		8. jarduera: partekatzea (Ik)	10 min	Arbela
<p>Saioaren deskribapena:</p> <p>Bigarren saioan migrazioaren inguruko ezagutza sakonduko da. Hasieran, ikasleek irudi desberdinen analisia egingo dute (pertsonek lekualdatzeak, ihesaldiak, harrera-egoerak...), irudi bakoitzak zer adierazten duen identifikatzeko.</p> <p>Ondoren, testu informatibo laburrak irakurriko dituzte, migrazio mota desberdinak (barne-migrazioa, nazioartekoa, behartutakoa, ekonomikoa...) azaltzen dituztenak. Irakurketaren ondoren, ikasleek ideia nagusiak identifikatuko dituzte, binaka jarrita, eta fitxa batean jasoko dituzte.</p> <p>Amaieran, talde handian ahozko partekatzea egingo da, ikasitakoa elkarrekin kontrastatzeko eta kontzeptuak finkatzeko.</p>				

Saio zenbakia	Oinarrizko jakintzak	Jardueraren izenburua	Denbora	Baliabideak
3	Gutxiengoekiko eta identitate etniko-kulturalekiko errespetua. Multikulturalismoa eta migrazioak.	9. jarduera: azalpen teorikoa eta Ongietorriko Kit-aren azalpena (Ir)	10 min	
		10. jarduera: talde-lanen antolaketa (Ik)	10 min	
		11. jarduera: Ongietorriaren kit-a (Ik)	40 min	Kutxak, errotulagailuak, paperak, kartulinak, margoak... (V. eranskina)

Saioaren deskribapena:

Irakasleak migrazioaren testuingurua eta Ongietorri-kitaren helburua azalduko du, ikasleek zer egingo duten eta kit-ak zer edukiko duen argituz. Kit honek edukiko ditu ikasle berrirentzako materialak, hala nola, informazio fitxak, mezu positiboak, piktogramak, material bisuala eta bestelako osagarriak, eskolan hobeto moldatzen laguntzeko.

Ikasleak talde txikitan antolatuko dira, eta bakoitzak bere Ongietorriaren kit-a osatuko du. Ikasleak kit-a egiten hasiko dira.

Amaitzeko, talde bakoitzak bere ondorio nagusiak ahoz partekatuko ditu, eta irakasleak loturak egingo ditu talde desberdinen ekarpenen artean, talde-lana eta lankidetzaz sustatuz.

Saio zenbakia	Oinarrizko jakintzak	Jardueraren izenburua	Denbora	Baliabideak
4	Gutxiengoekiko eta identitate etniko-kulturalekiko errespetua. Multikulturalismoa eta migrazioak.	12. jarduera: Ongietorriaren kit-a amaitu (Ik)	30 min	Kutxak, errotulagailuak, paperak, kartulinak, margoak...
		13. jarduera: Kit-en aurkezpena (Ik)	15 min	
		14. jarduera: ikasle berriaren aurkezpena (Ir)	15 min	Arbela

Saioaren deskribapena:

Lehenik, ikasleek taldeka, aurretik hasitako Ongietorri-kit-ak osatuko dituzte. Jarduera hau ikasleen parte-hartze aktiboa, sormena eta lankidetzaz sustatzeko pentsatuta egongo da, baita ikasle berriari harrera beroa eskaintzeko ere.

Ondoren, ikasleek prestatutako Ongietorri-kit-ak gainerako ikaskideen aurrean aurkeztuko dituzte. Ikasleek ahozko adierazpena landuko dute, egindako lanaren azalpena emanez eta taldearen lana balioan jarriz.

Azkenik, irakasleak gidatuta, ikasle berria ofizialki aurkeztuko da taldearen aurrean. Arbelaren laguntzaz ikasle berriarekin lotutako informazio orokorra partekatuko da. Jarduera honen bidez, ikasle berriak bere burua seguru eta onartua sentitzea bilatuko da, talde-kohesioa eta elkar ezagutza sustatuz.

Saio zenbakia	Oinarrizko jakintzak	Jardueraren izenburua	Denbora	Baliabideak
5	Gutxiengoekiko eta identitate etniko-kulturalekiko errespetua. Multikulturalismoa eta migrazioak.	15. jarduera: ikasle berriaren harrera (Ir / Ik)	15 min	
		16. jarduera: Kit-ak eman (Ik)	20 min	
		17. jarduera: ezagutzeko jolasak egin (Ir / Ik)	15 min	Jolasak, margoak, galderak... (VI. eranskina)

18. jarduera: etxerako lanak 10 min bidali (Ik)
<p>Saioaren deskribapena:</p> <p>Lehenik, irakasleak ikasle berria aurkeztuko dio taldeari eta ikasleek ongietorri hitzak edo aurkezpen laburrak egingo dituzte. Jarduera honen helburua ikasle berriak bere burua eroso sentitzea eta taldea ezagutzen hastea izango da.</p> <p>Ondoren, ikasleek aurrez prestatutako ongietorri-kitak ikasle berriari emango dizkiote eta kit horren barruan dauden elementuak azalduko dizkiote. Jarduera honen bidez, ikasleen inplikazioa, enpatia eta lankidetzaz sustatuko dira.</p> <p>Jarraian, irakasleak gidatuta, ikasleek elkar ezagutzeko jolas dinamikoetan parte hartuko dute. Jarduera honen bidez, komunikazioa, harreman sozialak eta talde-kohesioa indartuko dira.</p> <p>Azkenik, ikasleei etxerako lan bat proposatuko zaie. Ikasleek etxean hausnarketa txiki bat egingo dute edo idatziz azalduko dute nola lagundu dezaketen ikasle berri bati ongietorria ematen eta taldean integratzen. Jarduera honen bidez, errespetua, enpatia eta lankidetzaz balioak indartu nahi dira.</p>

Saio zenbakia	Oinarrizko jakintzak	Jardueraren izenburua	Denbora	Baliabideak
6	Gutxiengoekiko eta identitate etniko-kulturalekiko errespetua. Multikulturalismoa eta migrazioak. Migrazioak eta kultura aniztasuna. Migrazio-mugimendua eta kultura aniztasunaren aintzatespena.	19. jarduera: etxerako lanak aurkeztu (Ik)	20 min	Material desberdinak (kartelak, marrazkiak, collageak, testuak...)
		20. jarduera: azkenengo produktua azaldu (Ir)	15 min	
		21. jarduera: taldeak egin (Ir)	5 min	
		22. jarduera: proiekturako informazioa bilatu (Ik)	20 min	IKT gelako ordenagailuak, Interneteko baliabide digitalak, arbela eta ikasleen koadernoak.
<p>Saioaren deskribapena:</p> <p>Lehenik, ikasleek etxean egindako lanak gelako kideen aurrean aurkeztuko dituzte. Jarduera honen bidez, ahozko adierazpena, sormena eta besteen lana baloratzea landuko dira.</p> <p>Ondoren, ikasleek azken produktuaren azalpena jasoko dute: “Migrazioaren Museo Txikia”. Jarduera honetan, ikasgela museo bihurtuko dela azalduko da, eta bertan ikasleek sortutako mapa ikusezinak, marrazkiak, testigantzak, objektu sinbolikoak, audioak eta azalpenak erakutsiko direla adieraziko da.</p> <p>Jarraian, irakasleak taldeak osatuko ditu, proiektuan lankidetzaz eta ikasleen arteko elkarreragina sustatzeko.</p> <p>Azkenik, ikasleek taldeka proiektuari lotutako informazioa bilatzen hasiko dira. Jarduera honen bidez, informazioa bilatzeko gaitasuna, talde-lana eta ikaskuntza autonomoa landuko dira.</p> <p>“Migrazioaren Museo Txikia” proiektuaren helburua da ikasleek migrazioaren fenomenoaren modu</p>				

aktibo, sortzaile eta esanguratsuan lantzea, ikasitakoa ekoizpen propioen bidez adieraziz eta partekatuz. Proiektu honen bidez, ikasgela museo bihurtuko da, eta bertan ikasleek sortutako materialak erakutsiko dute, migrazioaren inguruan hausnartzeko eta sentsibilizatzeko espazio bat sortuz.

Ikasleek migrazioaren inguruko informazioa bildu eta aztertuko dute, ikuspegi zabal eta kritiko batetik. Horretarako, migrazio motak (barne-migrazioa, kanpo-migrazioa, behartutakoa, boluntarioa...), arrazoi nagusiak (ekonomikoak, politikoak, sozialak, ingurumenekoak...), ondorioak (jatorrizko herrialdean eta helmugan) eta esperientzia pertsonalak landuko dituzte. Azterketa honetan alderdi soziala, kulturala eta emozionala kontuan hartuko dira, pertsonen bizipenetan arreta berezia jarritz. Bildutako informazio hori oinarri hartuta, ikasleek taldeka lan egingo dute. Talde bakoitzak jarduera mota bakarra garatuko du, eta amaieran talde guztien lanak elkartuko dira "Migrazioaren Museo Txikia" osatzeko. Museoan erakutsiko diren elementuak honako hauek izango dira:

- Mapa ikusezinak: Talde batek pertsonen ibilbide migratzaileak irudikatuko ditu. Horretarako:

- Munduko mapa bat erabiliko dute oinarri gisa.
- Hariak, geziak edo kolore desberdinak erabiliko dituzte pertsonen joan-etorriak adierazteko.
- Ibilbide bakoitzarekin batera azalpen labur bat gehituko dute: nork egin duen bidaia, zergatik eta zer zailtasun izan dituen.

"Ikusezinak" deituko dira, askotan migrazio-istorioak ez direlako agerian egoten edo ez direlako ikusten.

- Marrazkiak eta collageak: Beste talde batek migrazioarekin lotutako emozioak eta bizipenak adieraziko ditu artearen bidez. Lehenik, migrazioarekin lotutako sentimenduen zerrenda egingo dute (beldurra, itxaropena, tristura, ilusia...). Ondoren, marrazkiak edo collageak sortuko dituzte aldizkarietako irudiak, argazkiak eta testuak erabiliz. Lan bakoitzak azalpen labur bat izango du, adierazi nahi duen mezua ulertzeko.
- Testigantzak: Beste talde batek benetako edo fikziozko istorio laburrak sortuko ditu. Elkarrizketak egin ditzakete (familiararekin, ikasleekin edo inguruko pertsonekin), edo istorio asmatuak idatzi. Istorioek pertsona baten ahotik kontatutako bizipena jasoko dute.
- Objektu sinbolikoen erakusketa: Azken taldeak migrazioarekin lotutako objektu sinbolikoak sortu edo bilduko ditu. Migratzaile batek bere bidaian eraman zezakeen objektu bat (edo gehiago) aukeratuko dute (maleta, argazkia, jostailua, gutuna...). Objektu bakoitzarekin azalpen testu bat gehituko dute: zer den, zergatik den garrantzitsua eta zer adierazten duen.

Proiektu honek hainbat gaitasun garatzea du helburu: informazioa bilatzeko eta hautatzeko gaitasuna, pentsamendu kritikoa, sormena, ahozko eta idatzizko komunikazioa, eta batez ere lankidetzak. Gainera, aniztasunarekiko errespetua, enpatia eta gizarte-kontzientzia sustatzen dira.

Amaieran, ikasleek beren lana gainerako ikaskideen aurrean aurkeztuko dute, eta ikasgela Museo Txiki bihurtuta, bisita gidatu moduko aurkezpenak egingo dizkiete bostgarren mailako ikasleei. Horrela, ikasleak ez dira soilik edukiaren hartzaile izango, baizik eta ezagutzaren sortzaile eta zabaltzaile aktiboak.

Saio zenbakia	Oinarrizko jakintzak	Jardueraren izenburua	Denbora	Baliabideak
7	Gutxiengoekiko etaidentitate etniko-kulturalekiko errespetua. Multikulturalismoa eta migrazioak.	23. jarduera: proiektua (Ik)	60 min	Kartulinak, orriak, aldizkariak, errotulagailua, k, margoak,

<p>Migrazioak eta kultura-aniztasuna. Migrazio-mugimendua eta kultura aniztasunaren aintzatespena.</p>	<p>guraizeak eta kola.</p>
<p>Saioaren deskribapena: Ikasleek ordu osoa emango dute proiektua (“Migrazioaren Museo Txikia”) aurrera eramaten.</p>	

Saio zenbakia	Oinarrizko jakintzak	Jardueraren izenburua	Denbora	Baliabideak
8	Gutxiengoekiko eta identitate etniko-kulturalekiko errespetua. Multikulturalismoa eta migrazioak.	24. jarduera: proiektua amaitu (Ik)	40 min	Kartulinak, orriak, aldizkariak, errotulagailua, margoak, guraizeak eta kola.
	Migrazioak eta kultura-aniztasuna. Migrazio-mugimendua eta kultura aniztasunaren aintzatespena.	25. jarduera: proiektuaren aurkezpena talde handiaren aurrean (Ik)	20 min	Material testualak eta ikusizkoak
<p>Saioaren deskribapena: Lehenik, ikasleek taldeka proiektua bukatuko dute. Proiektuan sortutako materialak prestatu eta fintzeko erabiliko da denbora: kartelak, mapak, marrazkiak, collageak, testuak eta bestelako euskarriak. Ondoren, ikasleek egindako lana ikasgela osoaren aurrean aurkeztuko dute. Aurkezpenetan material testualak eta ikusizkoak erabiliko dira, azalpenak argiagoak eta ulergarriagoak izan daitezten. Jarduera honen helburua izango da ikasleen ahozko komunikazioa indartzea, egindako lana balioan jartzea eta gainerako ikaskideen aurrean konfiantza lantzea.</p>				

Saio zenbakia	Oinarrizko jakintzak	Jardueraren izenburua	Denbora	Baliabideak
9	Gutxiengoekiko eta identitate etniko-kulturalekiko errespetua. Multikulturalismoa eta migrazioak. Migrazioak eta kultura-aniztasuna. Migrazio-mugimendua	26. jarduera: 5. mailakoei aurkeztu proiektua (Ik)	20 min	
		27. jarduera: autoebaluazioa eta koebaluazioa (Ik)	20 min	Autoebaluazioa (VII. eranskina)
				Koebaluazioa (VIII. eranskina)

<p>k eta kultura aniztasunaren aintzatespena.</p>	<p>28. jarduera: itxiera partekatua eta balorazio orokorra (Ir-Ik)</p>	<p>20 min</p>	<p>Arbela, boligrafoak, aurkezpen materialak</p>
<p>Saioaren deskribapena: Azken saioan ikaskuntza-prozesuaren itxiera egingo da. Lehenik, ikasleek sortutako “Migrazioaren Museo Txikia” 5. mailako ikasleei aurkeztuko diete. Talde bakoitzak bere lana azalduko du eta museoa prestatutako materialak erakutsiko ditu (mapa ikusezinak, marrazkiak, testigantzak eta objektu sinbolikoak). Aurkezpena bisita gidatu moduan egingo da. Ondoren, ikasleek autoebaluazio-fitxa beteko dute, proiektuan zehar zer ikasi duten eta nola sentitu diren hausnartuz. Horrez gain, koebaluazioa ere egingo dute, taldeko kideen lana eta lankidetzaren prozesua baloratuz. Amaitzeko, ahozko hausnarketa egingo dute, ikasitakoa beste egoera batzuekin lotuz. Irakasleak balorazio orokorra egingo du, ikasleen parte-hartzea eta garapena azpimarratuz, eta ikas-egoeraren itxiera partekatua egingo da.</p>			

3.3.5. Ebaluazioa

Ikas-egoeraren ebaluazioa jarraitua, hezigarria eta integratua da, ikaskuntza-prozesu osoan zehar txertatzen dena. Ebaluazioak ez du ikasleen errendimendua soilik neurtzen, baizik eta ikasleen aurrerapena, inplikazioa, jarrerak eta hausnarketa-gaitasuna balioesten ditu. Ebaluazioa hiru fasetan gauzatzen da:

- Hasierako ebaluazioa: Ikasleen aurre-ezagutzak, ideiak eta jarrerak identifikatzeko erabiltzen da (brainstorming-a, eztabaida gidatua). Horrek irakasleari aukera ematen dio ikasleen abiapuntua ezagutzeko eta esku-hartze didaktikoa egokitzeko.
- Ebaluazio jarraitua (garapen fasean): Ikasleen parte-hartzea, talde-lana, komunikazioa eta sormen-prozesua behatzen dira. Irakasleak orientazioa eta feedback etengabea ematen du, ikaskuntza hobetzeko.
- Amaierako ebaluazioa: Azken produktua (Migrazioaren Museo Txikia) eta ikasleen hausnarketa pertsonala baloratzen dira, autoebaluazioaren, koebaluazioaren eta errubrikaren (*VII. errubrika*) bidez.

Ebaluazioa ez da “zuzen/oker” logikan oinarritzen, baizik eta ikasteko ebaluazioa da, ikasleen kontzientzia metakognitiboa garatzeko.

8. Taula

Kalifikazioarako taula

Konpetentzia espezifikoa	Ebaluazio irizpide	Lorpen adierazleak (%)	Ebidentziak	Tresnak
--------------------------	--------------------	------------------------	-------------	---------

8. Aniztasuna eta genero-berdintasuna onartzea eta baloratzea, pertsona guztiekiko enpatia eta errespetua erakutsita, gai etikoei buruz modu kritikoa hausnartuta, etengabe eraldatzen ari den gizarte baten ongizate indibidual eta kolektiboan laguntzeko eta Europan bizikidetzak baketsua eta errespetuzkoa lortzeko.	8.1. Norberaren eta taldearen ongizatea eta Europaren integrazioaren balioak lortzen laguntzea, egungo gizarte itxuratutako prozesu geografiko, historiko eta kulturalak ezagututa, kultura-aniztasuna baloratuta, eta pertsona guztiekiko eta genero-berdintasunarekiko enpatia eta errespetua erakutsita.	Migrazioaren kontzeptua eta tipologiak identifikatzen ditu. (%10)	Fitxa	Errubrika (IX. eranskina) Autoebaluazioa (VII. eranskina)
		Migrazioaren arrazoiak eta ondorioak identifikatzen ditu. (%20)	Museo Txikia (testigantzak edo marrazkiak/colageak)	Errubrika (X. eranskina) Autoebaluazioa (VII. eranskina)
		Migrazio-mugimendua modu bisualean irudikatzen ditu. (%10)	Museo Txikia (mapa ikusezinak)	Errubrika (XI. eranskina)
		Migratzen duten pertsonen errespetua eta enpatia erakusten ditu. (%20)	Museo Txikia (testigantzak, marrazkiak/colageak, eta objektu sinbolikoak)	Errubrika (XII. eranskina) Autoebaluazioa (VII. eranskina)
2. Arau eta balio zibiko eta etikoei buruz gogoeta egitea eta argudiatzea, bizitza indibidual eta kolektiborako duten garrantzia antzemanaz, eta horiek modu eraginkorrean eta argudiatuan aplikatuz hainbat testuingurutan, bizikidetzak baketsua, errespetuzkoa, demokratikoa eta bidezkoa sustatzeko.	2.2. Bizikidetzak baketsua, errespetuzkoa, demokratikoa eta bidezkoa sustatzea, baita gatazkak konpontzeko konpromisoa ere, halakorik dagoenean, gizakiaren izaera sozial eta politikoari buruzko ikerketatik abiatuta.	Besteen ideak eta iritziak aktiboki entzuten eta errespetatzen ditu. (%10)	Ongietorri Kit-a eta Museo Txikiaren sorkuntza eta auzkezpena	Errubrika (XIII. eranskina) Autoebaluazioa (XIV. eranskina)
		Bere ideiak eta iritziak ahoz zein idatziz argi adierazten ditu. (%10)		
		Eztabaida sortu denean, errespetuz hartu du parte. (%10)		
		Talde-lanean modu aktiboan parte hartzen du, elkarlanean jardunez eta bere gain hartutako rola arduraz betetz. (%10)		

4. ONDORIOAK

Gratu Amaierako Lan honetan egindako azterketak erakusten du migrazioa gaur egungo gizartearen errealitate egonkorra dela, eta ondorio zuzena duela hezkuntza-sisteman. Euskadiko testuinguruan, jatorri desberdinetako ikasleen presentziak ikastetxei erronka

berriak planteatzen dizkie, baina aldi berean aukera pedagogiko garrantzitsuak eskaintzen ditu inklusioa eta elkarbizitza lantzeko.

Azterketa teorikoak agerian uzten du ikasle migratzaileek hainbat zailtasun izan ditzaketela, hala nola hizkuntza-oztopoak, desberdintasun sozioekonomikoak edo inklusio sozialeko erronkak. Hala ere, ikuspegi inklusibo batetik lan eginez, aniztasuna ikaskuntza aberasteko elementu bihur daiteke.

Proposatutako ikas-egoerak erakusten du posible dela migrazioaren fenomenoak modu aktibo eta esanguratsuan lantzea. Jardueren bidez, ikasleek enpatia, pentsamendu kritikoa eta kultura-arteko errespetua garatzeko aukera dute. Horrek baieztatzen du kultura- eta hizkuntza-aniztasuna ez dela arazo bat, baizik eta aukera pedagogiko bat.

Azken batean, lan honen ondorio nagusia da inklusioa hezkuntza-proiektu osoa zeharkatzen duen printzipioa dela. Ikastetxeak espazio seguru eta inklusiboa izan behar du, non jatorri desberdinetako ikasleek elkarrekin ikasi eta garatzeko aukera izango duten.

Egindako azterketatik abiatuta, etorkizunerako proposamen hauek planteatzen dira: hizkuntza-laguntza indartzea, bereziki euskara ikasteko programak sendotuz; irakasleen prestakuntza sustatzea hezkuntza interkulturean; eskolatze orekatuagoa bermatzea segregazioa saihesteko; familien parte-hartzea handitzea eskola-bizitzan; eta ikasle migratzaileen inguruko ikerketa gehiago sustatzea.

Etorkizunera begira, hezkuntza-sistemak ikuspegi inklusiboa mantendu behar du, migrazioa gizarte kohesionatuagoa eraikitzeko aukera gisa ulertuz.

ERREFERENTZIA BIBLIOGRAFIKOAK

- 77/2023 Dekretua, maiatzaren 30ekoa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa. (EHAA, 109. zk, 2023ko ekainaren 9a, 1-390 or.). <https://www.euskadi.eus/web01-bopv/eu/bopv2/datos/2023/06/2302729e.pdf>
- Abad, L. (2014). El conocimiento del español por los migrantes y su integración en el ámbito educativo: desafíos, conflictos potenciales y respuestas. *Lenguaje y Migración*, 14(1). <https://doi.org/10.37536/LYM.14.1.2022.1597>
- Actis, W. (2012). *Inmigración marroquí en España: Una visión general*. Jornadas de la Universidad de Granada, Colectivo Ioé.
- Blanco Fernández de Valderrama, C. (1994). Inmigración e identidad colectiva: Reflexión sobre la identidad en el País Vasco. *Papers: Revista de Sociología*, 43, 41–61. <https://doi.org/10.5565/rev/papers.1725>
- Conejero Paz, E. (2012). La política de inmigración en España. *3C Empresa: investigación y pensamiento crítico*, 8(1), 2–27. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4817961>
- Del Valle Loroño, A. I., & Basozabal, E. U. (2007). Inmigrantes en la escuela: la mirada del profesorado. In *La escuela del siglo XXI [Recurso electrónico]: la educación en un tiempo de cambio social acelerado: XII conferencia de sociología de la educación: Logroño, 14 y 15 de septiembre de 2006* (pp. 81-82). Universidad de La Rioja. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2376145>
- España. (2020). *Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (LOE)*. *Boletín Oficial del Estado (BOE)*, 340, de 30 de diciembre de 2020. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3>
- Etxague Alkalde, X., Cenoz Iragui, M. J., & Uria, M. (2010). Inmigración, lenguas oficiales y educación en el País Vasco. *SL&i en red: Segundas Lenguas e Inmigración en red*, (4), 6-20. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4060255>
- Eusko Jaurlaritza. (d. g.). *Aniztasunari erantzuteko programak: Bidelaguna*. <https://www.euskadi.eus/aniztasunari-erantzuteko-programak-bidelaguna/web01-a3hinklu/eu/>
- Eusko Jaurlaritza. (d. g.). «EUSLE» programa. InklusioGunea. <https://inklusiogunea.euskadi.eus/es/-eusle->

- Eusko Jaurlaritzak. (2016). *Ikastetxearen elkarbizitza plana egiteko gida*. Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/hezkuntza_ikuskaritza_dok_abi/eu_d ef/adjuntos/Ikastetxearen-elkarbizitza-plana-egiteko-gida-2016.pdf.
- Eusko Jaurlaritzak. (2019). *Aniztasunari erantzuteko plana egiteko gida (2019-2020)*. <https://www.euskadi.eus/hezkuntza-berri-esk-inklusihoa-dokumentuak/web01-a3hinklu/eu/>
- Eusko Jaurlaritzak. (2024). *17/2023 Legea, abenduaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzarena. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria*, 3. <https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2024/01/2400037e.pdf>
- Eustat. (2025eko abenduaren 5a). *Población de la C.A. de Euskadi por nacionalidad (grupos de países), según territorio histórico y sexo*. Eustat – Euskal Estatistika Institutua. https://www.eustat.eus/elementos/ele0013900/poblacion-de-la-ca-de-euskadi-por-nacionalidad-grupos-de-paises-segun-territorio-historico-y-sexo/tbl0013998_c.html
- Eyzaguirre, S., Aguirre, J., & Blanco, N. (2019). Dónde estudian, cómo les va y qué impacto tienen los escolares inmigrantes. *Inmigración en Chile. Una mirada multidimensional*, 149-190. https://static.cepchile.cl/uploads/cepchile/2022/09/libro_inmigracion_educacion.pdf
- Fernández, J. M. (2003). Inmigración y educación en el contexto español: Un desafío educativo. *Revista Iberoamericana de Educación*, 33. 1-12 <https://doi.org/10.35362/rie36112751>
- Garreta i Bochaca, J. (1998). Escuela y minorías. Inmigrantes y gitanos ante el modelo educativo español. *Revista de Educación*, (317), 229–254. <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:3405ba83-dab4-45c9-96c7-d0296f130c11/re3171300465-pdf.pdf>
- i Paris, F. C. (1995). *Inmigración: diversidad cultural, desigualdad social y educación*. Ministerio de Educación.
- Majarón, J. M. (2021). *Tratamiento de las desigualdades educativas en la LOMLOE*. Universidad Internacional de Valencia.
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (d. g.). *Organización Internacional para las Migraciones*.
- Pacto Mundial de las Naciones Unidas. (s.f.). *17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)*. https://www.pactomundial.org/que-puedes-hacer-tu/ods/?gad_source=1&gad_campaign

[nid=21296951996&gbraid=0AAAAA9e9Azt_pMt6IUp2E2Tyy-sM_E2Ek&gclid=Cj0KCQjwh-HPBhCIARIsAC0p3ceudBFBuzKA7yzYz3S80R41ddDtOtEWLec55cKogAt6FwsKuluS9cIaAlvQEALw_wcB](https://doi.org/10.1080/02041802.2011.604444)

- Rodríguez, G., Romero, J. F., Luque, D., & Rocío, L. (2011). Integración escolar y rendimiento académico de una muestra de alumnos inmigrantes de Algeciras / School integration and performance in a sample of immigrant students in Algeciras. *Psicología Educativa*, 17(2), 105–112. <https://journals.copmadrid.org/pseud/art/0ebcc77dc72360d0eb8e9504c78d38bd>
- Rodríguez Monter, M. (2009). Los valores culturales y el fenómeno de las migraciones internacionales. *Athenea Digital: revista de pensamiento e investigación social*, (15), 217-228. <https://doi.org/10.5565/rev/athenea.599>
- Rodríguez, R. M. (2004). *Atención a la diversidad cultural en la escuela. Propuestas de intervención socioeducativa* [PDF]. Dialnet.
- Ruiz, A. P. (2006). Educación e inmigración en España. *Revista española de educación comparada*, (12), 339. <https://revistas.uned.es/index.php/REEC/article/view/7434>
- Sánchez Hugalde, A. (2007). Influencia de la inmigración en la elección escolar. *IEB Working Paper* 2007/04. <https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/119277/1/IEB07-04-Sanchez.pdf>
- Sancho, N. B. (2015). La diversidad en la escuela desde la perspectiva lingüística y cultural. *Opción*, 31(6), 128-144. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31045571008>
- Serrano, J. M. (2001). The international migratory model of Spain. Changes and new challenges for the XXIst century. *Belgeo. Revue belge de géographie*, (4), 377-398. <https://doi.org/10.4000/belgeo.15770>
- Urduna Herri Eskola. (2025). *Ikastetxearen Hezkuntza-Proiektua*. Urduna Herri Eskola.
- Vila, I. (2000). Inmigración, educación y lengua propia. *La inmigración extranjera en España. Los retos educativos*, 145-166. <https://aulaintercultural.org/wp-content/uploads/2014/04/lenguapropia.pdf>
- Zumaia LHI. (d. g.). *Hezkuntza indartzeko programa*. https://zumaialhi.hezkuntza.net/c/document_library/get_file?uuid=23e2ff77-6860-4394-a359-85aee2f643d4&groupId=69509

ESKERRAK

Gradu Amaierako Lan hau amaitzean, biok gure esker on zintzoena adierazi nahi diegu prozesu honetan bidelagun izan ditugun pertsona guztiei. Lan hau ez litzateke posible izango jasotako laguntza, orientazio eta babesik gabe.

Lehenik eta behin, gure eskerrik beroenak eman nahi dizkiogu lan honen tutoreariari, eskainitako jarraipenagatik, aholkuengatik eta egindako ekarpen eraikitzaileengatik. Bere gidaritzak lan hau sakontzen eta aberasten lagundu digu, eta hausnarketa kritikoa garatzeko bidean bidelagun izan dugu.

Era berean, eskerrak eman nahi dizkiegu Graduan zehar izan ditugun irakasle guztiei. Haien irakaspenek eta transmititutako balioek, bereziki inklusioaren, ekitatearen eta hezkuntza konprometituaren ingurukoek, oinarri sendoa eman diote lan honi.

Eskerrik asko praktikak egin ditugun ikastetxeetako profesional eta ikasleei ere. Haien eguneroko errealitateak eta esperientziek migrazioaren eta kultura-aniztasunaren inguruko ikuspegia zabaltzeko aukera eman digute, eta proposamen didaktikoa diseinatzeko inspirazio-iturri izan dira.

Ezin ahaztu gure familiak eta lagunak. Haien babesa, pazientzia eta animoak ezinbestekoak izan dira lan hau aurrera eramateko. Une zailenetan sostengua eman digute, eta prozesu osoan zehar konfiantza erakutsi digute.

Azkenik, gure esker berezia ikasle migratzaileei eta haien familiei zuzendu nahi diegu. Haien errealitateek eta bizipenek hausnarketa sakonak egitera bultzatu gaituzte, eta hezitzaile gisa inklusioaren aldeko konpromisoa indartu digute.

Eskerrik asko guztioi, bihotz-bihotzez.

ERANSKINAK

I. ERANSKINA: [Migrazioaren aurkezpena](#)

ZER DA MIGRAZIOA?

Migrazioa pertsonak leku batetik beste batera bizitzera joatea da.

Bi mota nagusi daude:

- Barne-migrazioa:** herrialde berean gertatzen dena
- Kanpo-migrazioa:** herrialde batetik bestera gertatzen dena

ZERGATIK MIGRATZEN DU JENDEAK?

ZERGATIK MIGRATZEN DU JENDEAK?

Pertsonak ez dira ausaz mugitzen; arrazoi zehatzak daude atzean.

- Arrazoi politikoak eta segurtasunekoak:**
 - Gerrak
 - Jazarpena
 - Indarkeria
- Arrazoi naturalak:**
 - Lehorreak
 - Uholdeak
 - Hondamendi naturalak
- Arrazoi sozialak:**
 - Familia berriz elkartzeko
 - Ikasteko edo prestatzeko
 - Aukera gehiago izateko
- Arrazoi ekonomikoak:**
 - Lana bilatzeko
 - Diru gehiago irabazteko
 - Familiari laguntzeko

MIGRAZIOAREN ONDORIOAK

MIGRAZIOAREN ONDORIOAK

Migrazioak pertsonen bizitza erabat alda dezake.

- Aldaketa pertsonalak:**
 - Etxea eta lagunak uztea
 - Ohitura berrietara egokitzea
 - Hizkuntza berria ikastea
- Erronkak**
 - Bakardadea sentitzea
 - Diskriminazioa jasatea
 - Egokitzeko zailtasunak
- Aukerak**
 - Bizitza hobea eraikitzea
 - Pertsona berriak ezagutzea
 - Kultura desberdinak ikastea

ENPATIA

Enpatia besteen sentimenduak ulertzeko gaitasuna da.
Galdera batzuk pentsatzeko:

01

Nola sentituko zinateke zuk zure herrialdea utzi beharko bazenu?

02

Zer beharko zenuke beste leku batera iritsitakoan?

AMAIERA

AMAIERA

Migrazioa ez da soilik leku batetik bestera mugitzea. Pertsonen bizitzan aldaketa handiak ekartzen ditu, emozioak, erronkak eta itzaropenak barne.

Migratzen duten pertsonak askotan atzean uzten dituzte:

01

Etxea

02

Familia eta lagunak

03

Ohiturak eta hizkuntza

Hala ere, ausardiaz aurre egiten diote egoera berriari, bizitza hobe baten bila.

ESKERRIK ASKO

II. ERANSKINA: [Testu laburrak](#)

Maletak baino gehiago

Amina

Ni Amina naiz, eta duela bi urte iritsi nintzen Bilbora. Egun hartan maleta txiki bat ekarri nuen, baina barruan gauza asko nituen: beldurra, ilusioa eta galdera asko. Ez nuen inor ezagutzen, eta hizkuntza ere ez nuen ondo ulertzen.

Lehen egunetan, dena arrotza iruditzen zitzaidan: kaleak, eskolako zarata, jendea. Batzuetan bakarrik sentitzen nintzen, baina beste batzuetan norbaitek irribarre egiten zidanean, lasaitu egiten nintzen. Pixkanaka-pixkanaka, lagunak egiten hasi nintzen, eta orain badakit hemen ere nire lekua badudala.

Bi etxeen artean

Omar

Nire familia beste herrialde batetik etorri zen lan bila. Nik hemen jaio nintzen, baina etxean beste hizkuntza bat hitz egiten dugu, eta gure ohiturak desberdinak dira. Batzuetan ez dakit nondik naizen: hemengoala ala handikakoa.

Eskolan lagunak galdetzen didate zergatik jaten dugun etxean jaten duguna edo zergatik ospatzen ditugun beste jai batzuk. Nik gustuko dut hori azaltzea, nire familiaz hitz egitea. Uste dut bi munduren artean bizitzea zaila dela batzuetan, baina aberasgarria ere bai.

Atzean utzitakoa

Samuel

Herrialdea uztea ez da erraza izan. Nire lagunak, nire eskola zaharra eta nire aitona-amonak atzean utzi behar izan nituen. Gogoan dut azken agurra, eta negar egin nuen.

Hona iritsi ginenean, dena berria zen. Denborarekin ohitzen ari naiz, baina oraindik faltan botatzen ditut han utzitako gauza asko. Hala ere, badakit nire familiarekin nagoela, eta horrek indarra ematen dit aurrera jarraitzeko.

Harrera

Asma

Eskolara lehen aldiz iritsi nintzenean, beldur nintzen. Ez nekien inork hitz egingo zidan edo ulertuko ninduen. Baina irakasleak ongietorria eman zidan, eta ikaskide batek nire ondoan esertzeko gonbidatu ninduen.

Keinu txiki horiek asko lagundu zidaten. Orduan konturatu nintzen pertsona bat beste leku batetik etortzeak ez duela esan nahi desberdina denik; denok ditugu antzeko beldurrak eta ametsak.

III. ERANSKINA: [Irudien analisia](#)

IRUDIEN ANALISIA

IV. ERANSKINA: [Testu informatiboen irakurketa](#)

Youssef

Kaixo, Youssef naiz. Nire familia Marokotik etorri zen hona lana bilatzera. Nire herrian ez genuen diru nahikorik, eta nire aitak ez zuen lanik aurkitzen. Gure bizitza oso zaila zen, eta egunero pentsatzen genuen nola egingo genuen bizi hobea.

Horregatik, gure gurasoek erabaki zuten beste herrialde batera joatea, aukera gehiago aurkitzeko. Hasieran dena berria zen: kaleak, eskolako hizkuntza, jendea... Batzuetan beldurra izaten nuen eta ez nekien nola egingo nuen lagun berririk. Baina pixkanaka-pixkanaka ohitu nintzen, eta ikasi nuen lan egitea eta ikastea garrantzitsua zela. Migrazio ekonomikoa horrelako egoeretan gertatzen da, lana eta bizi-baldintza hobek bilatzeko.

Orain, nire familiak aukera gehiago ditu eta nik eskola ona dut. Migrazioa zaila izan zen, baina gure bizitza hobea egin da.

Anima

Ni Amina naiz. Nire familia Marokotik etorri zen Euskal Herrira, gure herrialdea utzi eta bizitza berria hasteko. Lehenengo egunetan dena desberdina zen: hizkuntza ez nekien, janaria berria zen, eta jendeak beste ohiturak zituen.

Hasieran batzuetan bakarrik sentitzen nintzen eta negar egin nuen. Baina nire gurasoek eta irakasleek lagundu zidaten. Eskolako lagunek irribarre egin zidaten eta nire ondoan eserita egon ziren, eta horrek lasaitu ninduen. Nazioarteko migrazioa ez da erraza, baina gauza berriak ikasteko eta bizitza hobea izateko aukera ematen du.

Orain, ikasten ari naiz euskaraz eta gaztelaniaz, eta lagunak egin ditut. Niretzat garrantzitsua da beste kultura bat ezagutzea eta bi mundu artean bizitzea.

Khadija

Ni Khadija naiz. Gure herrialdean arazo asko zeuden: gerra, jazarpena eta desberdintasunak. Gure bizitza arriskuan zegoen, eta nire gurasoek erabaki zuten lekuz aldatu behar genuela.

Ez nuen nahi alde egin, nire lagunak eta eskolako irakasleak utzi behar izatea tristea zen. Baina seguru egoteko ezinbestekoa zen. Behartutako migrazioari esaten zaio hori: nahi gabe lekuz aldatu behar zara. Hona iritsi ginenean, hasieran dena berria eta zaila zen: hizkuntza ez nekien, kaleak ezagutzen ez nituen, eta ez nekien nola jokatu.

Baina lagunak egin nituen eta irakasleak lagundu zidaten. Orain sentitzen naiz seguru eta pixkanaka nire bizitza berria eraikitzen ari naiz. Harrera ona oso garrantzitsua da, segurtasuna eta konfiantza ematen duelako.

V. ERANSKINA: [Ongietorri Kit-aren adibidea](#)

Iturria: ChatGPT-aren laguntzarekin egina

EZAGUTZEKO JOLASAK:

1. Izena eta keinuaren jolasa

Ikasle bakoitzak bere izena esan eta keinu bat egiten du. Gainerakoek izena eta keinua errepikatzen dituzte.

2. Pilota galderaria

Pilota duenak galdera bati erantzuten dio (gustuko kolorea, zaletasuna, animalia gogokoena...) eta beste ikasle bati botatzen dio pilota.

3. Margoekin aurkezpena

Ikasleek marrazki baten bidez beren burua irudikatzen dute (gustuko gauzak, familia, zaletasunak) eta ondoren azalpen laburra ematen dute.

VII. ERANSKINA: [Autoebaluazioa](#)

IZENA:

AUTOEBALUAZIOA

Baloratu zure burua (1-4):

DESKRIBAPENA	PUNTUAZIOA (1-4)
Migrazioaren kontzeptua eta motak ulertu ditut.	
Migrazioaren arazoiak eta ondorioak identifikatu ditut.	
Nire lana argia eta ondo aurkeztua da.	
Nire ikaskideen ideiak edo iritziak entzun eta errespetatu ditut.	
Eztabaidetan errespetuz hartu dut parte.	
Pertsona migratzaileekiko enpatia eta errespetua erakutsi ditut.	
Talde-lanean aktiboki parte hartu dut.	
OHARRA:	

Hausnarketa:

- Zer egin dut ondo?

- Zer hobetu dezaket?

- Zer ikasi dut?

VIII. ERANSKINA: [Koebaluazioa](#)

IZENA:

TALDEAREN ZENBAKIA:

KOEBALUAZIOA

Baloratu zure taldekideak (1–4):

DESKRIBAPENA	1 IKASLEA	2 IKASLEA	3 IKASLEA	4 IKASLEA
Parte-hartzea taldean				
Ideien ekarpena				
Errespetua eta entzutea				
Ardura eta konpromisoa				
Komunikazio argia				
Bere gain hartutako rola arduraz betetzea				
OHARRA:				

Iruzkinak:

- Indarguneak:

- Hobekuntzak:

IX. ERANSKINA: [Fitxa errubrika](#)

1. Migrazioaren kontzeptua eta tipologia (Fitxa)

Lorpen adierazlea: Migrazioaren kontzeptua eta tipologia identifikatzen ditu (%10)

MAILA	DESKRIBAPENA	IKASLEA
Bikaina (4)	Migrazioaren kontzeptua zehaztasunez definitzen du eta tipologia guztiak zuzen identifikatzen ditu, adibideekin.	
Ona (3)	Kontzeptua ondo ulertzen du eta tipologia nagusiak identifikatzen ditu.	
Nahikoa (2)	Kontzeptuaren oinarizko ulermena du baina tipologia hutsuneak ditu.	
Eskasa (1)	Ez du kontzeptua ulertzen eta ezin ditu tipologiak identifikatu.	
OHARRA:		

X. ERANSKINA: [Museo Txikia \(testigantzak edo marrazkiak/collageak\)](#)

2. Migrazioaren arrazoiak eta ondorioak (Museo Txikia)

Lorpen adierazlea: Migrazioaren arrazoiak eta ondorioak identifikatzen ditu (%20)

MAILA	DESKRIBAPENA	IKASLEA
Bikaina (4)	Arrazoi eta ondorio anitzak sakon eta modu konektatuan azaltzen ditu.	
Ona (3)	Arrazoi eta ondorio nagusiak ondo azaltzen ditu.	
Nahikoa (2)	Arrazoi edo ondorio batzuk aipatzen ditu baina azalpena sinplea da.	
Eskasa (1)	Ez ditu arrazoi edo ondorioak identifikatzen.	
OHARRA:		

XI. ERANSKINA: [Museo Txikia \(mapa ikusezinak\)](#)

3. Migrazio-mugimenduen irudikapena (Mapa / Museo Txikia)

Lorpen adierazlea: Migrazio-mugimenduak modu bisualean irudikatzen ditu (%10)

MAILA	DESKRIBAPENA	IKASLEA
Bikaina (4)	Migrazio-mugimenduak argi eta zehaztasunez irudikatzen ditu.	
Ona (3)	Irudikapena egokia da.	
Nahikoa (2)	Irudikapena partzialki ulergarria da.	
Eskasa (1)	Irudikapena nahasia edo okerra da.	
OHARRA:		

XII. ERANSKINA: [Museo Txikia \(testigantzak, marrazkiak/ collageak, eta objektu sinbolikoak\)](#)

4. Enpatia eta errespetua (Museo Txikia)

Lorpen adierazlea: Migratzaileekiko errespetua eta enpatia erakusten ditu (%20)

MAILA	DESKRIBAPENA	IKASLEA
Bikaina (4)	Enpatia sakona erakusten du.	
Ona (3)	Errespetua eta enpatia egoki adierazten ditu.	
Nahikoa (2)	Enpatia azalekoa da.	
Eskasa (1)	Ez du enpatia edo errespeturik erakusten.	
OHARRA:		

XIII. ERANSKINA: [Ogietorriaren kit-aren errubrika](#)

5. Besteen ideiak entzutea eta errespetatzea

Lorpen adierazlea: Besteen ideiak entzun eta errespetatzen ditu (%10)

MAILA	DESKRIBAPENA	IKASLEA
Bikaina (4)	Besteen ideiak aktiboki entzuten dite eta iritzi guztiak errespetatzen ditu.	
Ona (3)	Besteen ideiak eta iritziak entzuten eta errespetatzen ditu.	
Nahikoa (2)	Besteen ideiak entzuten ditu baina ez ditu besteen iritziak guztiz errespetatzen.	
Eskasa (1)	Ez du entzuten edo ez du errespeturik erakusten.	
OHARRA:		

6. Ideien adierazpena

Lorpen adierazlea: Bere ideiak ahoz eta idatziz argi adierazten ditu (%10)

MAILA	DESKRIBAPENA	IKASLEA
Bikaina (4)	Ideiak oso argi eta egituratuta adierazten ditu.	
Ona (3)	Ideiak ulertzeko moduan adierazten ditu.	
Nahikoa (2)	Ideiak nahasiak dira.	
Eskasa (1)	Ez ditu ideiak argi adierazten.	
OHARRA:		

7. Eztabaidetan parte hartzea

Lorpen adierazlea: Eztabaidan errespetuz parte hartzen du (%10)

MAILA	DESKRIBAPENA	IKASLEA
Bikaina (4)	Eztabaidan modu oso eraikitzailean parte hartzen du, beti ere errespetu handia erakutsiz.	
Ona (3)	Eztabaidan parte hartzen du eta errespetuz jokutzen du.	
Nahikoa (2)	Eztabaidan parte-hartze mugatua du.	
Eskasa (1)	Eztabaidan ez du parte hartzen edo jarrera desegokia du.	
OHARRA:		